

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı

Şenol Yavuz, Nurcan Ayabakan, Mustafa Mavi, Cüneyt Eriş, İ. Ayhan Özdemir

Özet: Ağustos 1994 ile Ekim 1999 tarihleri arasında kliniğimizde 69 olguya koroner bypassla birlikte kapak replasmanı uygulandı. 28'i kadın, 41'i erkek olan olguların ortalama yaşı 61.4±6.3 (dağılımı; 45-82 yaş) idi. Koroner lezyonlarla birlikte aort kapak lezyonu 26 (%37.7), mitral kapak lezyonu 35 (%50.7), kombine lezyon (aort+mitral) 8 (%11.6) olguda mevcuttu. Olguların %75 (52)'i NYHA class III-IV idi. LIMA 56 (%81.2) olguda kullanıldı. Koroner bypassla birlikte aort kapak replasmanı 25 (%36.2), aort kapak onarımı 2 (%2.9), mitral kapak replasmanı 33 (%47.8), mitral kapak onarımı 3 (%4.3) ve kombine kapak replasmanı 6 (%8.7) olguda uygulandı. Hastane mortalitesi %5.8 (4 olgu) olup bunlardan üçü düşük kalp debisi nedeniyle biri ise sepsis sonucu kaybedildi. İABP 4 (%5.8) olguda uygulandı. Erken dönemde 1 (%1.4) olgu kanama revizyonuna alındı. Geç dönemde ise birinci ayda 1 (%1.4) olgu solunum yetmezliği ve konjestif yetersizlik sonrası kaybedildi. Takip süremiz 2 ile 62 ay arasında olup ortalama 34 ay idi. Takipte yaşayan olguların %91 (58 olgu)'i class I, kalanı ise class II grupta idi. Koroner bypass cerrahisiyle birlikte kapak replasmanı uygulamasında erken preoperatif risk faktörleri değerlendirilmelidir. Uygun cerrahi teknik ve miyokard korunması ile hemodinamik desteğin sağlanmasının erken ve geç mortalite üzerine olumlu yönde etkileyeceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Koroner bypass cerrahisi, kapak replasmanı, risk faktörleri, mortalite.

Son yıllarda koroner bypass cerrahisi ile kombine kapak replasmanı giderek artan sayıda başarıyla yapılmaktadır. Böyle bir kompleks cerrahi girişimle ilgili risk faktörlerini bilmek gerek morbidite, gerekse mortaliteyi değerlendirmede önemlidir (1-3). Koroner arter hastalığı olanlarda birlikte kapak lezyonu görülme sıklığı %7-48 arasında değişmektedir. Koroner kalp hastalığına bağlı iskemide mitral yetersizliği görülmesi %4-30 arasındadır (2). Aort kapak hastalığı olanların %25-33'ünde birlikte koroner lezyonu mevcuttur (4). Tek başına koroner bypass uygulanan hastalara göre kombine aort kapak replasmanı uygulanan koroner bypasslı hastalarda koroner arter hastalığının yaygınlığı daha azdır (4, 5). Cerrahi tekniklerde, anestezide ve operasyon esnasında miyokard koruma yöntemlerindeki gelişmelerle kombine girişimlerde risk önemli ölçüde azalmıştır (1-3, 6, 7).

Bu çalışmayla son 5 yılda Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde kombine kapak ve koroner bypass uygulanan 69 olgunun preoperatif özellikleri, cerrahi tedavisi ve postoperatif dönem sonuçları sunulmaktadır.

Gereç ve Yöntem

Ağustos 1994 ile Ekim 1999 tarihleri arasında Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Bursa

Yazışma adresi: Dr. Şenol YAVUZ

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, BURSA

Cerrahi Kliniği'nde 69 olguya koroner bypassla birlikte kapak replasmanı uygulandı. Aynı dönemde 1125 olguya elektif koşullar altında sadece Koroner Bypass (CABG), 335 Mitral kapak replasmanı (MVR), 134 aort kapak replasmanı (AVR), 1 MVR+Triküspid kapak replasmanı (TVR), 168 MVR+AVR ve 2 olguya ise MVR+AVR+TVR yapıldı.

Çalışma grubunun 28'i kadın 41'i erkek olan olguların ortalama yaşı 61.4±6.3 olup en küçüğü 45, en büyüğü 82 yaşında idi. Koroner lezyonlarla birlikte aort kapak lezyonu 26 (%37.7), mitral kapak lezyonu 35 (%50.7), kombine lezyon (aort+mitral) 8 (%11.6) olguda mevcuttu. Olgular NYHA sınıflamasına göre %75.4'ü (52) class III-IV, %23.2'si (16) class II, %1.4'ü (1 olgu) ise class I idi (Tablo I). Koroner lezyonlu 43 olguda geçirilmiş (inferior-anterior) miyokard enfarktüsü saptandı. Olguların performans skoru ortalama 16, eejeksiyon fraksiyonu ortalama %48 idi.

Ameliyat tekniği: Tüm olgularda standart kardiyopulmoner bypass (CPB) tekniği 28°C sistemik hipotermi ve topikal hipotermi, hiperkalemik soğuk kristalloid antegrad, retrograd kardiyopleji ve intermitan olarak soğuk kan kardiyoplejisi verildi ve cerrahi işlem tamamlandıktan sonra sıcak kan kardiyoplejisi uygulandı. Önce distal koroner anastomozlar gerçekleştirildi. Graftlerden kan kardiyoplejisi verildi, sonra kapaklara yönelik cerrahi girişim uygulandı. Koroner bypasslı olguların 56 (%81.2)'sine LAD'ye greft olarak LIMA kullanıldı. Hasta başına düşen greft sayısı 3.4

(dağılımı; 1-5 distal anastomoz) idi. Koroner bypassla birlikte aort kapak replasmanı 25 (%36.2), aort kapak onarımı 2 (%2.9), mitral kapak replasmanı 33 (%47.8), mitral kapak onarımı 3 (%4.3) ve kombine kapak replasmanı 6 (%8.7) olguda uygulandı (Tablo II).

Tablo I. Olguların Preoperatif Özellikleri

Cinsiyet	
Kadın	28
Erkek	41
Yaş(yıl)	
Ortalama	61.4±6.3
Dağılım	45-82
CABG+Kapak Hastalığı Profili	
Aort	26 (%37.7)
Mitral	35 (%50.7)
Aort+Mitral	8 (%11.6)
Fonksiyonel Kapasite(NYHA)	
Class I	1 (%1.4)
Class II	16 (%23.2)
Class III-IV	52 (%75.4)
Sol Ventrikül Performans Skoru	
Ortalama	16
Dağılımı	10-22
Ejeksiyon Fraksiyonu(%)	
Ortalama	48
Dağılım	25-55

CABG: Koroner bypass cerrahisi, NYHA: New York Heart Association

Tablo II. Cerrahi Prosedürler

LIMA-LAD	56 (%81.2)
Olgu başına greft sayısı	3.4
CABG'e ilave kapak girişi	
AVR	25 (%36.2)
MVR	33 (%47.8)
AVR+MVR	6 (%8.7)
Mitral kapak onarımı	3 (%4.3)
Aort kapak onarımı	2 (%2.9)

LIMA: Left internal mamarian arter,LAD:Left anterior descending, CABG: Koroner by-pass, AVR: Aort kapak

İstatistiki değerlendirmede veriler SPSS for Windows, Release 6.1.3, SPSS, Inc. (1989-1995) programına yüklenerek sürekli değişkenler aritmetik ortalama ± standart deviasyon olarak ifade edildi. Nominal değişkenler sayı ve yüzde

olarak bildirildi. Çalışma grubu ile sadece kapak veya sadece koroner bypass yapılan grupların mortalite oranlarının karşılaştırılmasında Ki-Kare veya Fisher-kesin testi kullanıldı.

Bulgular

Çalışma dönemi için sadece CABG yapılan grupta mortalite %1.06 (12/1125) iken MVR'de %1.49, AVR'de %0.74 ve AVR+MVR yapılan grupta ise %2.38 (4/168) idi.

Çalışma grubumuzda hastane mortalitemiz 4 olgu ile %5.8 olup bunlardan ilki (çift kapak replasmanı+CABG yapılan olgu) yüksek doz inotrop ve intraaortik balon pompası (İABP) desteğine rağmen düşük debinin devamı sonucunda pompadan çıkamadı. İki (MVR+CABG yapılan olgular) erken dönemde 1. haftada düşük kalp debisi nedeniyle kaybedildi. Dördüncü olgu (MVR+CABG) ise postop 18. günde sepsis sonucu kaybedildi. Çalışma grubunda sadece kapak replasmanı veya sadece koroner bypass yapılan gruba göre mortalite oranı anlamlı olarak yüksekti. İABP 4 (%5.8) olguda (3'ü kaybedilen olgular) uygulandı. Erken dönemde 1 (%1.4) olgu kanama revizyonuna alındı. 4 (%5.8) olguda ateletaksi, 3'ünde (%4.3) perikardiyal efüzyon, 1'inde (%1.4) plevral efüzyon, 1'inde (%1.4) serebro vasküler aksedan, 3'ünde (%4.3) yara enfeksiyonu gelişti. Geç dönemde ise 1 ay sonra 1 (%1.4) olgu solunum yetmezliği ve konjestif yetersizlik sonucu kaybedildi. Takip süremiz 2 ile 62 ay arasında olup ortalama 34 ay idi. Poliklinikte periyodik aralarla takip edilen hastaların %91'i (58) class I, kalanı (6 olgu) ise class II grupta idi (Tablo III).

Tartışma

Kombine kapak ve koroner bypass cerrahisinde son yıllarda oldukça iyi sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Kombine cerrahinin izole kapak replasmanı veya tek başına yapılan koroner arter bypass greftleme (CABG) uygulamasına göre ameliyat mortalitesi daha yüksektir (2). Çalışma dönemi içerisinde sadece kapak veya sadece koroner bypass yapılan hasta grubumuzda mortaliteler çalışma grubundan anlamlı olarak daha az idi ve bu da literatür bilgilerini destekler yönde idi. Mortalite koroner bypassla kombine aort kapak replasmanı (AVR) için %2-10, mitral kapak replasmanı (MVR) için %3-22 arasında bildirilmiştir (6, 8). İki veya daha fazla kapak replasmanı ile kombine CABG uygulananlarda erken mortalite %12-17 arasında değişmektedir (9). Bizim çalışmamızda mortalite %5.8 oranıyla literatürle uyumluluk gösteriyordu.

Czer ve ark. (10) iskemik mitral kapak hastalığının diğer etyolojilere oranla daha fazla risk taşıdığını belirtmektedirler. Ancak Lytle ve ark. (6, 11) erken (hastane) mortaliteden ziyade geç dönem mortalite üzerine etkili olduğunu bildirmişlerdir. He ve ark. (2) ise kombine MVR ve koroner bypass ameliyatı yapılan hastalarda erken ve geç mortalite açısından anlamlı fark bulamazken, Pinson ve ark. (12) erken ve geç mortalitenin mitral yetmezliğinin derecesiyle ilgili olduğunu ifade etmektedirler.

Tablo III. Postoperatif Bulgularımız

Erken (Hastane) Mortalite	4(%5.8)
Geç Mortalite	1(%1.4)
İABP Kullanımı	4(%5.8)
Postop. Fonksiyonel Kapasite	
NYHA Class I	58(%91)
NYHA Class II	6(%9)
Yoğun Bakımda Yatış Süresi	3-16 gün
Mekanik Solunum Desteği	12-120 saat

İABP: İntra aortik balon pompası, NYHA: New York Heart Association

AVR yapılan hastalarda düşük miyokardiyal performansa neden olan en önemli faktörün birlikte bulunan koroner hastalığı olduğu bildirilmektedir (4). AVR uygulanan hastalarda koroner arter hastalığının yaygınlığı tek başına CABG uygulanan hastalara göre daha azdır (4, 5). CABG; izole aort kapak girişimindeki erken mortalite riskini çok artırmadığı, ancak geç dönem mortalite üzerine olumsuz etki gösterdiği ifade edilmektedir. Kirklin ve ark. (13) AVR yapılan hastalarda arteriyel greft kullanılmasını önermektedir. Bizim çalışmamızda 56 (%81.2) olguda arteriyel greft olarak LIMA kullanılmıştır.

Kombine cerrahi girişimlerde mortaliteyi etkileyen önemli faktörlerden biri de uzun miyokardiyal iskemik zamanıdır. Bu hastaların miyokard fonksiyonları genellikle sınırlı olup operasyon esnasında iyi bir miyokard korunmasını gerektirir (5, 8, 9). Miyokardın kardiyoplejik solüsyonlarla hipotermik arresti takiben koroner ostiyumlardan sürekli perfüzyonu, antegrad ve retrograd kan kardiyoplejisi, terminal sıcak kan kardiyoplejisi gibi tekniklerin kullanılması, sonuçları olumlu yönde etkilediği bildirilmektedir (5, 14). Çalışmamızda miyokardı korumak için sürekli retrograd kardiyoplejiyle beraber 15 dakika aralıklarla anterograd kardiyopleji verdik ve topikal soğutma uyguladık. Bunun yanında aortotomi yapılan tüm girişimlerde koroner ostiyumlardan aralıklı kardiyopleji kullandık. Distal

anastomozlardan sonra greftten soğuk kan kardiyopleji verdik. Kross klembi açmadan önce terminal sıcak kan kardiyoplejisi uyguladık.

Kombine cerrahi girişim uygulanan hastalarda ameliyat öncesi fonksiyonel kapasite ile sol ventrikül fonksiyonları erken ve geç mortalite dışında postoperatif yaşam kalitesini etkileyen en önemli faktörlerdir (3). He ve ark. (2) ameliyat öncesi fonksiyonel kapasitenin hastane mortalitesini önemli derecede etkilediğini göstererek erken mortalitenin NYHA class II olan hastalarda %5.5 iken class IV hastalarda %18.8'e çıktığını belirtmektedirler. Bizim serimizde olgularımızın %75'i class III-IV olup erken (%5.8) ve geç (%1.4) mortalite bu grup olgularımızdandı.

Kombine kapak ve koroner bypass cerrahisinin erken ve geç sonuçlarını belirleyen risk faktörleri halen tam olarak tanımlanamamıştır. Bunun sebebi geniş hasta popülasyonunda yapılan araştırmanın geniş boyutlu takibinin olmamasıdır. Bu takipte sonuçların yalnız yaşam süresini değil aynı zamanda postoperatif tüm olayları içine alan bir multivaryete analizlerini de içermesi gereklidir (1).

Erken mortalite açısından ileri yaş ve kadın cinsiyeti bilinen risk faktörlerindedir (15, 16). Mortaliteyi etkileyen kardiyak nedenlerden, artmış NYHA sınıfı ve mitral kapak yetmezliği bağımsız risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Flameng ve ark. (1)'nin çalışmalarında NYHA sınıfı yerine sol ventrikül fonksiyonel skoru değerlendirilmiştir. Sol ventrikül skorunda ejeksiyon fraksiyonu, rejyonal duvar hareketleri ve LVEDP'ına bakılmıştır. Ejeksiyon fraksiyonu ve sol ventrikül disfonksiyonu gibi sol ventrikül ile ilgili faktörlerin kardiyak veya koroner operasyonlarda hastane mortalitesi için bağımsız risk faktörü olduğu saptanmıştır (15, 17).

Koroner bypass cerrahisinde perioperatif mortalite ve morbiditeyle ilgili risk faktörü olarak mitral yetersizliği birçok çalışma grubu tarafından bildirilmiştir (18, 19). Kirklin ve ark. (19) çalışmalarında sol ana koroner (LMCA) lezyonunu bağımsız risk faktörü olarak göstermişlerdir. Czer ve ark. (10) kombine operasyonlarda geç mortalitenin en önemli belirleyicisinin LMCA ve 3 damar hastalığının olduğunu belirtmişlerdir.

Miller ve ark. (20) MVR sonrasında uzun dönem sürvide koroner hastalığın sürviyi kötü yönde etkilediğini belirtmişler ve koroner hastalığının kötü etkisinin bypassla iyileşmeyeceğini savunurlarken Andrade ve ark. (21) mitral yetmezliği olan hastalarda koroner hastalığın düzeltilmesi gerektiğini izole MVR

olgularında sürviyi farklılaştırmadığını belirtmektedirler. Aranki ve ark.(22) bypass olsun veya olmasın AVR uygulanan yaşlı hastalarda atriyal fibrilasyon veya kalp bloğunun operatif mortaliteyi etkilediğini bildirmişlerdir.

Mitral kapak patolojisi, antikoagulan tedavi (6) LVEDV, LVEF (10) ve mitral kapak regürjitasyon şiddeti (12) uzun dönem sürvide önemli belirleyici olarak gösterilmiştir. Kalp büyümesi, hasta damar sayısı, preoperatif NYHA klas ve katekolamin kullanımı geç yaşam sürvisiyle önemli derece ilgili bulunmuştur (2).

Sonuç olarak; preoperatif dönemde mevcut risk faktörlerini ortadan kaldırarak perioperatif ve postoperatif dönemde gelişebilecek bazı komplikasyonlar önlenmektedir. Miyokardı korumada retrograd ve beraberinde sık aralıklarla antegrad kardiyopleji uygulaması tercih edilmelidir. Bizim serimizde preoperatif dönemde olguların %75'i NYHA class III-IV iken postoperatif dönemde %91'i class I olarak değerlendirilmiştir. Bu da bize bu tür kombine cerrahi girişimlerin oldukça başarılı olduğunu göstermektedir. Koroner bypass cerrahisiyle birlikte kapak replasmanı uygulamasında erken preoperatif risk faktörlerinin değerlendirilmesi, dikkatli cerrahi teknik ve iyi bir miyokard korunması ile yeterli hemodinamik desteğin sağlanmasının erken ve geç mortalite üzerine olumlu yönde etkileyeceği düşüncesindeyiz.

Combined Coronary Bypass Surgery and Valve Replacement

Abstract: *Between August 1994 and October 1999, 69 patients underwent combined coronary artery bypass grafting and valve replacement at our clinic. There were 28 women and 41 men. The mean age was 61.4±6.3 years (range; 45 to 82 years). Concomitant lesions with coronary artery disease included aortic valve disease in 26 (37.7%) (55%) patients, mitral in 35 (50.7%), combined valve disease (aort+mirtal) in 8 (11.6%). Seventy-five percent (52) of the patients was NYHA class III-IV. The patients underwent a combination of coronary bypass with either isolated aortic valve replacement in 25 (36.2%), mitral valve replacement in 33 (47.8%), or combined valve replacement in 6 (8.7%).*

The hospital mortality was 5.8 % (4 patients). Three patients died due to low cardiac output syndrome and sepsis in the other. Late mortality was 1.4% (1 patient) as a result of pulmonary and congestive heart failure. The postoperative periods ranged from 2 to 62 months (mean; 34 months). At the follow-up ninety-one percent of the patient was NYHA class I.

Early preoperative risk factors should be evaluated during combined valvular and coronary artery surgery. We believe that providing hemodynamic support with the appropriate surgical technique and

myocardial protection has positive effects on early and late mortality.

Key words: *coronary bypass surgery, valve replacement, risk factors, mortality.*

Kaynaklar

1. Flameng JW, Herijgers P, Szececi J, Sergeant PT, Daenen WJ, Scheys I: Determinants of early and late results of combined valve operations and coronary artery bypass grafting. *Ann Thorac Surg* 61:621-628, 1996.
2. He GW, Hughes CF, McCaughan B, Thomson DS, Leckie BD, Yang CQ, Baird DK: Mitral valve replacement combined with coronary artery operation: determinants of early and late results. *Ann Thorac Surg* 5:916-923, 1991.
3. Kınıoğlu B, Polat B, Akçevin A, Bilal MS, Sarıoğlu T, Bakay C, Olga R, Aytaç A: Koroner bypass cerrahisi ile birlikte kalp kapaklarına yönelik girişimlerin morbidite ve mortalite üzerine etkisi. *GKD Cer Derg* 2:233-238, 1994.
4. Loop FD, Phillips DF, Roy M: Aortic valve replacement combined with myocardial revascularisation. *Circulation* 55:169-173, 1977.
5. Lundell DC, LaksH, Geha AS: The importance of myocardial protection in combined aortic valve replacement and myocardial revascularization. *Ann Thorac Surg* 28:591-608, 1978.
6. Lytle BW, Cosgrove DM, Gill CC, Stewart RW, Golding LA, Goormastic M, Taylor PC: Mitral valve replacement combined with myocardial revascularization: early and late results for 300 patients, 1970 to 1983. *Circulation* 71:1179-1190, 1985.
7. Ruvolo G, Speziale G, Bianchini R, Greco E, Tonelli E, Marino B: Combined bypass grafting and mitral valve surgery: early and late results. *Thorac Cardiovasc Surg* 43 :90-93, 1995.
8. Stahle E, Bergstrom R, Nystrom S: Early results of aortic valve replacement with or without concomitant coronary artery bypass grafting. *J Thorac Cardiovasc Surg* 25:29-35, 1991.
9. Akins CW, Buckley MJ, DaggettWM, Hilgenberg AD, Austen WC: Myocardial revascularization with combined aortic and mitral valve replacement. *J Thorac Cardiovasc Surg* 90:272-277, 1985.
10. Czer LS, De Robertis MA, Batemen TM, Stewart ME, Chaux A, Mutloff JM: Mitral valve replacement impact of coronary artery disease and determinants of prognosis after revascularization. *Circulation* 70 (suppl 1):198-207, 1984.
11. Lytle BW: Impact of coronary artery disease on valvular heart surgery. *Cardiol Clin* 9:301-314, 1991.
12. Pinson CW, Çobanoğlu A, Metzдорff MT, Grunkemeier GL, Kay PH, Starr A: Late surgical results for ischemic mitral regurgitation. *J Thorac Cardiovasc Surg* 88:663-672, 1984.

13. Kirklin JW, Barrott-Boyes BG: Cardiac Surgery. 2nd Edition, New York, 1993, pp:525-577.
14. Robertsen JM, Winken-Johansen J, Buckberg GP: Prolonged safe aortic clamping (4 hours) with cold glutamate enriched blood cardioplegia. *Circulation* 64:147-149, 1983.
15. Parsonnet V, Lean D, Bernstein AD: A method of uniform stratification of risk for evaluating the results of surgery in acquired adult heart disease. *Circulation* 79:3-12, 1989.
16. Tuman KJ, McCarthy RJ, March RJ, Najafi H, Ivankovich AD: Morbidity and duration of ICU stay after cardiac surgery. A model for preoperative risk assessment. *Chest* 102:36-44, 1992.
17. Flameng W, Szecsi J, Sergeant P, Daenen W, Herijgers P, Scheys I: Combined valve and coronary bypass surgery :early and late results. *Eur J Cardiothorac Surg* 8:410-419, 1994.
18. Higgins TL, Estafanous FG, Loop FD: Stratification of morbidity and mortality outcome by preoperative risk factors in coronary artery bypass patients. A clinical severity score. *JAMA* 267:2344-2348, 1992.
19. Kirklin JK, Naftel NC, Blackstone EH, Kirklin JW, Brown RC: Risk factors for mortality after primary combined valvular and coronary artery surgery. *Circulation* 79:185-190, 1989.
20. Miller CD, Stinson EB, Rossiter SJ: Impact of simultaneous myocardial revascularization on operative risk, functional result and survival following mitral valve replacement. *Surgery* 84:848-857, 1978.
21. Andrade IG, Cartier R, Pasini P, Ennabli K, Grondin CM: Factors influencing early and late survival in patients with combined mitral valve replacement and myocardial revascularization and in those with isolated replacement. *Ann Thorac Surg* 44:607-613, 1987.
22. Aranki SF, Rizzo RJ, Couper GS, Adams DH, Collin JJ Jr, Gildea JS, Kinchla NM, Cohn LH: Aortic valve replacement in the elderly. Effect of gender and coronary artery disease on operative mortality. *Circulation* 88:17-23, 1993.

Varikoselli Hastaların Seminal Sıvısında Preoperatif ve Postoperatif Antioksidan Enzim Aktivitesi

Emin Özbek*, Yusuf Türköz**, Mustafa Çekmen***

Özet: Son yıllarda yapılan çalışmalarda varikoselli hastaların seminal sıvılarında antioksidan enzim (AOE) aktivitesinin azaldığı bildirilmiş, fakat operasyonun AOE aktivitesi üzerine etkileri konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmamızda varikoselli, infertil hastaların operasyon öncesi ve sonrası seminal sıvılarında AOE aktivitesini araştırdık. Çalışmaya infertil, Grade-2 ve 3 (klinik olarak belirgin varikoselli olan) toplam 15 hasta ve fertil 12 normal kontrol hastası alındı. Spermilerin seminal plazmadan ayrılmasından sonra enzimatik metodla glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi değerlendirildi ve sonuçlar Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Hasta grubunun preoperatif ve postoperatif GSH-Px (Mu/ mg. protein) ve SOD (U/mg.protein) aktivitesi sırasıyla 325.27±28.30; 70.20±15.16 ve 450. 35±30.20; 130. 30±20.00 olarak bulundu (p<0.05). Kontrol grubunda ise GSH-Px (Mu/ mg. protein) ve SOD (U/mg.protein) aktivitesi sırasıyla sırasıyla 440.45±20.30; 135.50±22.00 olarak bulundu. Preoperatif değerler kontrol grubna göre düşük bulunurken (p<0.05), post operatif değerlerle kontrol grubu arasında belirgin bir fark bulunamadı (p>0.05). Sonuç olarak varikoselli hastaların seminal sıvısındaki azalmış AOE aktivitesinin bu hastalardaki sperm disfonksiyonundan sorumlu olabileceğini ve operasyon sonrası bu değerlerin normale gelebileceğini söyleyebiliriz.

Anahtar kelimeler: Varikosel, Antioksidan enzim aktivitesi, Seminal sıvı, İnfertilite.

Varikoselin erkek infertilitesiyle ilişkisi ve varikoselli hastaların bir çoğunda spermogramın anormal olduğu ve operasyonla sperm kalitesinin düzeldiği ve gebelik oranının arttığı uzun zamandır bilinmektedir (1-3). Varikoselli hastalarda sperm disfonksiyonlarının nedenlerini açıklamak için bir çok fikir ileri sürülmüştür, fakat kesin mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Bunlar arasında venöz staza bağlı hipoksi ve Leydig hücre ve germinal hücre disfonksiyonuna neden olan küçük damarların oklüzyonu gibi görüşlerdir (4). Bunlardan başka retrograt yolla adrenal metabolitlerin testise ulaşması, artmış testiküler ısı ve gonadotropin veya androjen sekresyonundaki bozukluklar ileri sürülen diğer görüşlerdir (5).

Son yıllarda erkek infertilitesinde serbest radikaller ve antioksidanların rolüne dair yapılan yeni çalışmalar vardır (6-8). Varikoselli hastaların seminal sıvısında serbest oksijen radikallerinin yüksek ve antioksidan enzim aktivitesinin düşük olduğu bildirilmiştir (9), fakat operasyon sonrası bu değerlerin nasıl olduğu konusunda literatürde herhangi bir çalışma yoktur. Bu çalışmamızda operasyon öncesi ve sonrası infertil varikoselli hastaların seminal

sıvısında antioksidan enzim aktivitesini araştırdık ve normal kontrollerle karşılaştırdık.

Gereç ve Yöntem

İnfertilite nedeniyle üroloji polikliniğine başvuran 15 varikoselli hasta (25-36 yaş arası) ve 12 fertil normal hasta (24-36 yaş arası) çalışmaya alındı. Varikosel grubundaki tüm hastalar en az 1 yıllık evli ve çocuk sahibi olamayan hastalar ve fizik muayenelerinde klinik olarak belirgin varikosel (grade-2 ve 3) olan hastalardı. Testiküler atrofisi olanlar, endokrin patolojileri olanlar ve genital sistem enfeksiyonu olanlar ve azospermik hastalar çalışmaya alınmadı.

Semen örnekleri en az 48 saatlik cinsel perhizden sonra masturbasyonla alındı. Steril bir tüp içinde alınan numuneler oda ısısında likefiye olmaya bırakıldı ve sperm sayısı, motilite, volüm ve lökosit sayımı ve morfolojisi WHO 'nun kriterlerine göre yapıldı (10). Semen analizinden sonra Perckol gradyentlerde (% 40-6-95) numuneler fraksiyonlara ayrıldı. Daha sonra oda ısısında 2000 devirde 5 dakika semen santrifüje edildi. Perkol gradyentin üzerinde kalan seminal plazma ayrıldı ve çalışma yapılana kadar tüm numuneler -20 derecede saklandı ve tüm çalışmalar +4 derecede yapıldı.

Antioksidan enzimlerin trayini: GSH-Px aktivitesi redükte nikotinamidadenin dinükleotid fosfatın 340 nm'de oksidasyonunun

*Gaziantep Üniv. Tıp Fak. Üroloji AD, Gaziantep

**İnönü Üniv. Tıp Fak. Biyokimya AD, Malatya

***Gaziantep Üniv. Tıp Fak. Biyokimya AD, Gaziantep

Yazışma adresi: Dr. Emin ÖZBEK

Gaziantep Üniv. Tıp Fak. Üroloji AD, GAZİANTEP

Tablo-Ia. Hasta ve kontrol grubunun ameliyat öncesi spermogram değerleri

	Hasta sayısı (n)	Volüm (ml)	Sperm sayısı 10^6 / ml	Motilite%	Normal morfoloji %
Hasta (pre op)	15	3.7±0.4	18.4±2.1	28.3±1.7	42.2±1.6
Kontrol	12	3.5±0.5	76.4±1.5	72.6±2.3	80.2±4.2
p-değeri		>0.05	<0.05	<0.05	<0.05

Tablo-Ib. Hasta ve kontrol grubunun ameliyat sonrası spermogram değerleri

	Hasta sayısı (n)	Volüm (ml)	Sperm sayısı 10^6 / ml	Motilite%	Normal morfoloji %
Hasta (post op)	15	3.6±0.4	68.5±2.2	70.3±1.6	78.0±1.5
Kontrol	12	3.5±0.5	76.4±1.5	72.6±2.3	80.2±4.2
p-değeri		>0.05	>0.05	>0.05	>0.05

belirlenmesiyle tayin edildi (11). Sonuçlar miliunite/mg.protein olarak belirtildi. SOD ksantin ve ksantin oksidazla oluşan süperoksit anyonu tarafından nitroblue tetrazolium (NBT)'un redüklenmesinin ölçülmesiyle tayin edildi (12).

İstatistiksel analiz: İstatistiksel analiz için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Veriler %95 güven aralığında ortalama \pm standart hata olarak verildi ve $p<0.05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Hasta ve kontrol grubuna ait spermogram değerleri tablo-Ia, ve Ib'de gösterilmiştir. Hasta ve kontrol grubu arasındaki yaş farkı ve semen volümü istatistiksel olarak farksızken ($p>0.05$), sperm sayısı, motilite ve morfoloji arasındaki fark anlamlı bulundu ($p<0.05$). AOE aktiviteleri tablo-IIa,b, ve IIc'de gösterilmiştir. Preoperatif AOE aktivitesi postoperatif AOE aktivitesine göre anlamlı olarak düşük bulundu ($p<0.05$). Preoperatif AOE aktivitesi kontrol grubuna göre düşük bulunurken ($p<0.05$), postoperatif değerlerle kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunamadı ($p>0.05$).

Tartışma

Varikosel ile erkek infertilitesi arasındaki ilişki uzun zamandır bilinmesine rağmen varikoselli hastalardaki sperm disfonksiyonunun patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir (4). Son yıllarda yapılan çalışmalarda reaktif oksijen türleri (ROS) ile erkek infertilitesi arasındaki ilişki araştırılmış ve infertil hastaların seminal sıvısında serbest oksijen radikallerinin arttığı ve buna karşılık AOE aktivitesinin azaldığı bildirilmiştir (13). Yine en son yapılan bir çalışmada varikoselli infertil hastaların seminal sıvısında serbest oksijen radikallerinin arttığı ve AOE aktivitesinin azaldığı gösterilmiştir (14). Çalışmalarda artmış serbest oksijen radikallerinin

sperm fonksiyonlarını bozduğu bildirilmiştir (6). Bunlardan da en fazla insan spermatozoasına zararlı etkinin hidrojen peroksitten kaynaklandığı gösterilmiştir (7).

İnsan üreme biyolojisi üzerinde en olumsuz etkili ROS, süperoksit, hidrojen peroksit, peroksil radikali ve hidroksil radikalidir (15). Seminal sıvıdaki ROS'un kaynağı sperm ve lökositlerdir (16). Normal miktarlardaki ROS'un sperm hiperaktivasyonu, kapasitizasyon ve akrozom reaksiyonu için gerekli olduğu bilinmektedir (17). İnfertil hastalardaki artmış ROS seminal sıvıdaki ROS yapımı ve AOE'ler arasındaki imbalanstan kaynaklanabilir. Seminal sıvıda bulunan lökositler tarafından da ROS yapımı olabileceği ve bu hastaların seminal sıvıdaki AOE aktivitelerinin de etkileneceğini düşünerek genital enfeksiyonu olan hastaları çalışmaya almamak, ayrıca perkol ile semen örneklerini lökositlerden ayırdık. İnsan spermatozoası tarafından yapılan major ROS, süperoksit anyonudur. Çalışmamızda varikoselli hastaların seminal sıvısında SOD aktivitesinin kontrol grubuna göre daha düşük olduğunu ve operasyon sonrası değerlerin yükseldiği ve kontrol grubu ile aynı değerlere ulaştığını bulduk. Varikoselli hastalarda seminal sıvıdaki azalmış SOD aktivitesinin bunlarda artmış olan süperoksit anyonunu detoksifiye etmek için fazla miktarda SOD kullanıldığına bağlı olduğunu düşünüyoruz.

Çalışmamızda bir diğer bulgu da varikoselli hastaların seminal sıvısında azalmış GSH-Px enzim aktivitesidir. GSH-Px aktivitesi operasyon sonrası normal kontrol grubundaki hastalarla aynı değerlere yaklaşmış olarak bulunmuştur ($p>0.05$). GSH-Px, peroksil radikallerini uzaklaştıran bir antioksidan enzimdir. Bu enzimin rat sperminde sperm motilitesinin devamından sorumlu olduğu ve peroksil radikallerini detoksifiye ettiği gösterilmiştir (18). Ayrıca GSH-Px ve GSH-

redüktaz enzimi sperm lipid peroksidasyonunda etkili antioksidan enzimlerdir.

Tablo-IIa. Hasta grubunun ameliyat öncesi ve sonrası AOE (GSH-Px ve SOD) aktiviteleri

	Hasta sayısı	GSH-Px	SOD
Hasta (pre op)	15	325.27±28.30	70.20±15.16
Hasta (post op)	15	440.45±20.30	135.50±22.00
p-değeri		<0.05	<0.05

Tablo-IIb. Hasta ve kontrol grubunun ameliyat öncesi AOE (GSH-Px ve SOD) aktiviteleri

	Hasta sayısı	GSH-Px	SOD
Hasta (pre op)	15	325.27±28.30	70.20±15.16
Kontrol	12	450.35±30.20	130.30±20.00
p-değeri		<0.05	<0.05

Tablo-IIc. Hasta ve kontrol grubunun ameliyat sonrası AOE (GSH-Px Mu/ mg. protein ve SOD U/mg.protein) aktiviteleri

	Hasta sayısı	GSH-Px	SOD
Hasta (pre op)	15	440.45±20.30	135.50±22.00
Kontrol	12	450.35±30.20	130.30±20.00
p-değeri		>0.05	>0.05

Çalışmamızın sonucu olarak varikoselli hastaların seminal sıvısında AOE aktivitesinin azaldığını ve operasyon sonrası normal kontrol grubuyla benzer sonuçlara ulaştığını tespit ettik. Literatürde varikoselli hastaların seminal sıvısında AOE aktivitesinin düşük olduğu bildirilmiştir (14), fakat operasyon sonrası azalmış bu AOE aktivitesinin nasıl değiştiğine dair herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sonuç olarak seminal sıvıda azalmış AOE aktivitesinin varikoselli hastalardaki sperm disfonksiyonunun nedenlerinden birisi olabileceğini ve operasyonla bunun düzelebileceğini söyleyebiliriz.

Preoperative and Postoperative Antioxidant Enzyme Activity in The Seminal Fluid of Patients with Varicocele

Abstract: Recent studies have shown that antioxidant enzyme activity (AOE) of patients with varicocele is low in the seminal fluid, but there is no study concerning the role of operation on the AOE activity. In this study, we evaluated the AOE activity of patients with varicocele in the seminal fluid before and after operation. A total of 15 patients with grade-2 and grade-3 varicocele (clinically palpable

varicocele) and 12 normal controls were included in the study. After separation of spermatozoa, glutathion peroxidase (GSH-Px) and superoxide dismutase (SOD) activity were assessed by enzymatic methods and results were compared using Mann-Whitney U test. GSH-Px and SOD activity of patients in the seminal fluid before and after operation were found as a 325.27±28.30; 70.20±15.16 and 450.35±30.20; 130.30±20.00, respectively (p<0.05). GSH-Px and SOD activity in the control group were found as a 440.45±20.30; 135.50±22.00. Preoperative values were found as lower than control group (p<0.05), however there was no significant differences between postoperative values and control group (p>0.05). As a result, we conclude that reduced AOE activity of patients with varicocele is associated with impaired sperm function in these patients and these values return to normal.

Key words: varicocele, after operation antioxidant enzyme activity, seminal fluid, infertility.

Kaynaklar

1. Greenberg SM: Varicocele and male infertility. Fertil Steril, 28:699-674, 1977.
2. Schlesinger MH, Willets IF, Nagler HM: Treatment outcome after varicocelectomy. A critical analysis. Urol Clin N Amer 21:517-20, 1994.
3. Chakraborty J, Hikim AP, Jhunjunwala JS: Stagnation of blood in the microcirculatory vessels in the testes of men with varicocele. J Androl 6:117-21, 1985.
4. Cohen MS, Plaine L, Brown JS: The role of internal spermatic vein plasma catecholamine determination in subfertile men with varicocele. Fertil Steril 26:124346, 1975.
5. Goldstein M, Eid JF: Elevation of intratesticular and scrotal temperature in men with varicocele. J Urol 142:743-47, 1989.
6. Aitken RJ, Clarkson JS: Cellular basis of defective sperm function and its association with the genesis of reactive oxygen species by human spermatozoa. J Reprod Fert 81: 459-62, 1987.
7. Alvarez JG, Storey BT: Role of glutathione peroxidase in protecting mammalian spermatozoa from loss of motility caused by spontaneous lipid peroxidation. Gamete Res 23: 77-81, 1989.
8. Aitken RJ, Clarkson JS, Fishel S: Generation of reactive oxygen species, lipid peroxidation and human sperm function. Biol Reprod 40: 183-186, 1989.
9. Aitken RJ, Buckingham D, Harkiss D: Use of a xantine oxidase free radical generating system to investigate the cytotoxic effects of reactive oxygen species on human spermatozoa. J Reprod Fert 97: 441-444, 1993.
10. World Health Organization Laboratory Manual for the Examination of Human Semen and Semen-Cervical Mucus Interaction, 3rd ed. Cambridge University Press, 1992.

11. Paglia DE, Valentine WN: Studies on the qualitative characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. *J Lab Clin Med* 70:158-163, 1967.
12. Sun Y, Oberly LW, Li Y: A simple method for clinical assay of SOD. *Clin Chem* 34: 479-500, 1988.
13. Alkan I, Simsek F, Haklar G, Kervancıoğlu E, Özveri H, Yalcin S, Aktas A: Reactive oxygen species production by the spermatozoa of patients with idiopathic infertility: Relationship to seminal plasma antioxidants. *J Urology* 157:140-143, 1997.
14. Hendin EN, Kolettis PN, Sharma RK, Thomas AJ Jr, Agarwal A: Varicocele is associated with elevated spermatozoal reactive oxygen species production and diminished seminal plasma antioxidant capacity. *J Urol* 161(6):1831-1834, 1999.
15. Koppenol W, Moreno J, Pryor W, Ischiropoulos H, Beckman JS: Peroxynitrite, a cloaked oxidant formed by nitric oxide and superoxide. *Chemical Res in Toxicol* 5: 834-42, 1992.
16. Kessopoulou E, Tomlinson MJ, Barratt CL, Bolton AE, Cooke ID: Origin of reactive oxygen species in human semen: spermatozoa or leucocytes? *J Reprod Fert* 94:463-70, 1992.
17. Sigman M., Lipshultz LI, Howards SS: Evaluation of the subfertile male. In: *Infertility in the male*, 2nd ed. Edited by L.I. Lipshultz and S.S. Howards. St. Louis: Mosby Year Book Inc, chapt. 9, pp. 179-210, 1991.
18. Calvin HI, Cooper GW, Wallace EW: Evidence that selenium in rat sperm is associated with a cysteine-rich structural proteins of the mitochondrial capsule. *Gamete Res* 4: 139-145, 1981.

Biliyer Obstrüksiyon Nedenleri ve Uygulanan Tedaviler; 139 Olguluk Seri

Osman Güler, Abbas Aras, Metin Aydın, Erol Kisli, Öztekin Çıkman

Özet: Kliniğimizde obstrüktif ikter tanısı ile yatan 139 hasta etyoloji ve uygulanan tedavi açısından retrospektif olarak incelendi. Hastaların 62'si erkek (%44.6), 77'si kadındı (%55.4) ve ortalama yaş 48 (17-87) olarak bulundu. 99 hastada (%71.2) benign, 40 hastada (%28.8) malign nedene bağlı obstrüktif ikter tespit edildi. Tedavi olarak ERCP ile sfinkterotomi ve koledoktan taş ekstirpasyonu, bilio enterik drenaj (koledokoduodenostomi, koledokojejunostomi, hepatojejunostomi, transduodenal sfinkterotomi, kolesistojejunostomi), eksternal bilier drenaj, whipple ameliyatı uygulanmıştır.

Anahtar kelimeler: Obstrüktif ikter, Etoloji, Tedavi.

İkter klinik olarak deri, sklera ve mukozanın sarı renge dönmesidir ki, altta yatan neden bilirübünün vücut sıvılarında retansiyonudur. Normal serum bilirübin düzeyi 0.5-1.0 mg/dL'dir. 2 mg/dL'nin üzerinde olduğunda konjunktivalarda, 3-4 mg/dL'ye ulaşırsa deri ve müköz membranlarda sarılık gözlenir. Obstrüktif ikterde direkt hiperbilirübinemi ön plandadır. Biliyer obstrüksiyonların etyolojisinde en sık karşılaşılan patolojiler safra yolları taşları, benign striktürler ve tümörlerdir. Obstrüktif ikterli hastalarda safra yollarının acil dekompresyonu (cerrahi, endoskopik veya perkutan) hayat kurtarıcıdır (1). Safra yollarının cerrahi tedavisini ilk defa İbn-i Sina (980-1037) tarif etmiştir ve ilk başarılı koledokoduodenostomiye ise Baselli Ludwig Courvasis yapmıştır (2). 1968'de ilk olarak Mc Cune tarafından yapılan endoskopik retrograd kolanjiyo pankreatografi (ERCP), yandan görüşlü bir endoskopi bilier traktus ve pankreatik duktusun kateterizasyon ve görüntülenmesini içeren, ampüller bölge, safra ve pankreatik kanalı gösteren tanısall ve tedavi amaçlı kullanılabilen bir yöntemdir. Obstrüktif ikterli hastalarda ERCP son yıllarda giderek popülerite kazanmış bir yöntemdir (3,4).

Gereç ve Yöntem

Eylül 1994-eylül 1999 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde obstrüktif ikter tanısı ile yatan 139 hasta etyoloji ve uygulanan tedavi bakımından retrospektif olarak incelendi. Hastalarla ilgili bilgiler hastane kayıtları ve dosyalar incelenilerek edinildi.

Obstrüktif ikter tanısıyla izlenen 139 hastanın 62'si erkek (%44.6), 77'si (%55.4) kadındı.

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Van.

Yazışma adresi: Dr. Osman GÜLER

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, VAN

Ortalama yaş 48 (17-87) olarak bulundu. Benign biliyer obstrüksiyonlu 6 olgu başka bir merkezde kolelitiazis nedeniyle kolesistektomi operasyonu geçirmişti ve ilk operasyonda koledok eksplorasyonu yapılmamıştı. Obstrüktif ikter etyolojileri incelendiğinde 99 hastada benign (%71.2), 40 hastada malign (%28.8) patoloji mevcuttu. Hastaların etyolojilerine göre dağılımı Tablo I'de sunulmuştur.

Tablo 1. Olguların tanılarına göre dağılımı

Tanı	Hasta Sayısı
Koledokolitiazis	79
İatrojenik koledok ligasyonu	5
Benign KC alveolar kist hidatik	7
İntrahepatik safra yollarında taş	2
Safra yollarına rüptüre KC kist hidatik	3
Olgular Pankreas psödokisti	1
Kronik pankreatit	1
Pankreas başında kist hidatik	1
Pankreasbaşı tümörü	18
Malign Metastatik karaciğer tümörü	9
Hepatosellüler karsinom	4
Olgular Ampulla vateri tümörü	4
Kolanjiyo karsinom	2
Porta hepatiste kitle	1
Safra kesesi tümörü	2
Toplam	139

Tanıda USG rutin tetkik olarak, BT ise USG ile net tanı konulamayan olgularda kullanılmıştır. Laboratuvar tetkiklerinden total bilirübünün her olguda yüksek (2.8 - 32 mg/dl) ve direkt bilirübin hakimiyetinin (1.2-20 mg/dl) olduğu saptanmıştır. Albümin bu hastalarda genellikle alt sınıra yakın ya da normalin altında idi (2.0 - 3.6 g/dl). ALT ve

AST normal sınırlarda ya da ileri olgularda normalden yüksekti.

ERCP ise hem tanı hem de tedavi amaçlı kullanılmıştır. ERCP işlemi sırasında Pentax FD-34P duodenoskop, mikrovasive kateter ve zebra guide, MTW needle papillotom, MTW dormia basket, MTW balon, MTW nazobilier dren, görüntüleme amacı ile ise Shimade zu opescope 50N C kollu cihazı kullanıldı.

Koledokoduodenostomi tekniği: Duodenum serbestleştirildikten sonra, koledokotomi insizyonu koledokun retroduodenal hale geldiği seviyeye kadar uzatılıp, duodenum 2. kısım lateral kenarına doğru lümeneye paralel olarak stoma genişliği yaklaşık 2.5 cm olacak şekilde duodenotomi yapıldıktan sonra emilebilir dikiş materyali kullanılarak tek kat üzerinden yapılmıştır.

Transduodenal sfinkteroplasti: Transduodenal yolla papilla wateri bulunup koledok ve duodenum duvarından kama şeklinde doku örneği çıkarıldıktan sonra oluşacak stomanın genişliği supraduodenal koledok çapına eşit olacak şekilde koledok ve duodenum duvarını keserek dikmek suretiyle yapılmıştır.

T Tüp Drenaj: Koledokotomi ile koledok eksplorasyonu yapıldıktan sonra koledok çapına uygun lastik T tüpleri koledok lumenine yerleştirilip koledokotomi insizyonu tek tek emilebilir dikişlerle kapatılarak yapılmıştır.

Bulgular

7 (%5) olguda septik kolanjit mevcuttu. 5 (%3.5) olgu acil şartlarda ameliyata alınmış olup bunlardan biliyer dekompresyon amacı ile ikisine koledokoduodenostomi, ikisine T tüp drenaj uygulanmış, bir olguda kolanjit ve koledokta gangren saptandığı için kısmi koledok rezeksiyonu ve hepatikojejunostomi uygulanmış, 2 olguda ise ERCP ile bilier drenaj sağlanmıştır. Acil şartlarda opere edilen bu 5 olgumuzdan T Tüp drenaj uygulanan 1 ve koledokoduodenostomi yapılan 1 olmak üzere toplam 2 olgumuz postoperatif erken dönemde sepsis nedeniyle kaybedilmiştir.

Koledokolitiazisli olguların 44'ünde ERCP uygulanmış olup 4 olguda safra yolları kateterize edilemedi. 3 olguda ise ERCP ile papillotomi ve balonla taş ekstraksiyonu uygulanarak safra drenajı sağlanmasına rağmen klinik ve laboratuvar iyileşme sağlanmadığı için operasyona alınarak koledokotomi yapıldı. Koledok çapının 3 olguda da 2 cm üzerinde olduğu ve 2 olguda koledokta taş tespit edilirken 1 olguda yaygın safra çamuru saptandı ve her 3 olguda da koledokoduodenostomi ile safra drenajı sağlandı.

T Tüp drenaj uygulanan koledokolitiazisli 2 olguda rezidüel taş tespit edildi ve 1 olguda

benign biliyer obstrüksiyona sebep olduğu saptandı. Koledokolitiazis tesbit edilen 2 hastaya ERCP ile papillotomi ve basketle taş ekstirpasyonu uygulandı. Benign biliyer striktür tespit edilen bir hastada ERCP ile koledoka stent yerleştirilerek tedavi edildi.

İatrojenik koledok ligasyonu saptanan 5 olgunun 2'sine kliniğimizde laparoskopik kolesistektomi yapılmıştı, diğer 3 olgu ise başka bir merkezde kolesistektomi operasyonu geçirmişti. Bu olguların 2'sine T tüp üzerinden primer koledok tamiri, 1'ine koledokoduodenostomi, 1'ine T tüp üzerinden koledokojunostomi ve 1'ine de hepatiko-koledokostomi uygulandı. Koledokoduodenostomi yapılan 1 olguda tekrarlayan kolanjit tespit edildi.

Safra yollarına rüptüre kist hidatikli 1 olguda ERCP ile papillotomi uygulandı, yeterli safra drenajı sağlanamadığı için laparotomi yapıldı. Duktus hepatikus komunisin kist duvarının bir bölümünü oluşturduğu görüldüğünden bu kısım rezeke edildi, parsiyel kistektomi ve T tüp üzerinden hepatikokoledokostomi uygulandı. Benign obstrüktif ikterli vakalarda uygulanan tedavi prosedürleri Tablo II'de özetlenmiştir.

Malign obstrüktif ikterli 12 olgu yaygın karaciğer metastazları ve genel durumlarının kötü olması sebebi ile inoperabl kabul edildi. Ampulla wateri tümörü sebebiyle whipple prosedürü uygulanan 1, pankreas başı tümörü sebebiyle whipple prosedürü yapılan 1, karaciğer alveolar kist hidatik sebebiyle koledokojunostomi uygulanan 1 hasta postoperatif erken dönemde eksitus olmuştur. Malign etyolojili obstrüktif ikterlerin ancak %20'sinde (8 olgu) küratif amaçlı whipple prosedürü uygulanabildi. Geri kalan %80'inde (32 olgu) ise palyatif amaçlı drenaj operasyonları gerçekleştirildi. Malign Obstrüktif ikterli hastalarda uygulanan tedavi prosedürleri Tablo III'te gösterilmiştir.

Tartışma

Obstrüktif ikter morbidite ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Literatürde safra yollarında cerahat bulunan hastaların mortalitesinin taşıdıkları risk faktörlerine göre %0 ile %28 arasında değiştiği bildirilmiştir (5). Bizim 7 kolanjitli olgumuzdan 2 tanesi (%28.5) eksitus olmuştur. Her iki hastada kliniğimize geç dönemde başvurmuştu. Obstrüktif ikter etyolojisinde koledokolitiazis en sık sebeptir (3). Bizim olgularımızın 79'unda (%56.8) koledokolitiazis mevcuttu. Koledokolitiazisli semptomatik hastalarda primer tedavi olarak cerrahi ve endoskopik dekompresyon kullanılmaktadır (6). Yapılan çalışmalarda endoskopik dekompresyonun etkinliğinin cerrahi ile aynı olduğu ancak morbidite ve mortalitesinin

Tablo II. Benign olgularda uygulanan tedaviler

Tanı	Yapılan Tedavi	Hasta Sayısı
Koledokolitiazis	Koledokoduedonostomi	16
	Transduedonal sfinkteroplasti	8
	T Tüp drenaj	16
	Transduedonal sfinkteroplasti + T Tüp drenaj	1
	ERCP ile tedavi edilen	37
	Kısmi koledok rezeksiyonu + hepatikojejunostomi	1
İatrojenik koledok ligasyonu	Koledokoduedonostomi	1
	Primer koledok tamiri + T Tüp drenaj	2
	Koledokojejunostomi + T Tüp	1
	Hepatikokoledokostomi	1
Karaciğer alveoler kist	Kistotomi + drenaj	1
	Karaciğer sol lob 2. Segment atipik rezeksiyonu	1
	Koledokojejunostomi	1
	Sağ hepatektomi + Roux-Y hepatikojejunostomi	1
	External drenaj	1
	Perkutan drenaj	1
İntrahepatik safra yollarında taş	Koledokoduedonostomi	1
	Koledokoduedonostomi + transduedonal stent	1
Safra yollarına rüptüre	Parsiyel kistektomi + hepatikokoledokostomi + T Tüp drenaj	1
karaciğer kist hidatik	Parsiyel kistektomi + omentoplasti + T tüp drenaj	2
Pankreas psödokist	Koledokoduedonostomi	1
Pankreas başında kist hidatik	Kistotomi + kapitonaj	1
Kronik pankreatit	Whipple prosedürü	1
TOPLAM		99

belirgin şekilde düşük olduğu gösterilmiştir (7). Son yıllarda laparoskopik tedavi de uygulanmaya başlanmıştır (8). Kliniğimizde şimdiye kadar laparoskopik koledok cerrahisi yapılmamıştır. ERCP'nin %1.4 mortalite %7-10 morbidite ve yaklaşık %9 başarısızlık riski vardır (9). En önemli komplikasyon pankreatitdir. %50-60 vakada serum amilaz değerlerinde artış bildirilmekle beraber klinik pankreatit gelişme oranı %1-3'tür. Bunlarda da kısmi ya da orta dereceli bir pankreatit gelişir (4,10). Şiddetli pankreatit gelişmesi %0.1 kadar nadirdir. Ancak ölümcüldür (4). Diğer komplikasyonlar kolanjit sepsis ve kanamadır (4,11). Cerrahi tedavide minör komplikasyonlar daha sık görülür(6). Koledokolitiazisli olgularımızın 44'üne ERCP uygulanmış olup 4 (%9) olguda safra yolları kateterize edilemedi. 3 (%6.8) olguda ise ERCP ile papillotomi+balonla taş ekstraksiyonu uygulanarak safra drenajı sağlanmasına rağmen klinik ve labaratuvar iyileşme sağlanmadığı için

cerrahi tedavi yapılmıştır. ERCP 37 (%84) hastada başarı ile tamamlandı, 29 (%66) hastada amilaz yükselmesine rağmen pankreatit görülmedi. 2 hastada (%4.5) kanama oldu ancak konservatif tedaviyle düzeldi.

Koledokolitiazisin tedavisinde cerrahi yöntem, endoskopik yöntemle dekompresyonun uygulanmadığı veya başarısız olduğu hastalarda seçilmelidir. Ancak başka pekçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 24 saat boyunca acil endoskopik dekompresyon olanağı yaygın olarak mevcut değildir. Bu sebeple cerrahi yöntem, bir süre daha birincil tedavi olmaya devam edecektir (1). Koledok eksplorasyonu yapan cerrahların hemen her durumda sorduğu ve cevabı kolay olmayan soru şudur; drenaj prosedürü operasyona eklenmeli midir? (12) Bu kararın verilmesinde hastanın yaşı, genel durumu, koledok eksplorasyon bulguları, distal sfinkterin durumu yardımcı olabilecek kriterlerden bazılarıdır. İntrahepatik taş varlığında her durumda

Tablo III. Malign Obstrüktif ikterli olgularda uygulanan tedavi prosedürleri

Tanı	Yapılan Tedavi	Hasta Sayısı
Pankreas başı tümörü	Whipple prosedürü	4
	T-Tüp drenaj	3
	External safra drenajı	7
	Kolesistojejunostomi	1
	Koledokojejunostomi	3
Metastatik karaciğer tümörü	Kolesistojejunostomi	1
	Tüp kolesistostomi	1
	İnoperabl	7
Hepatosellüler karsinom	İnoperabl	5
Ampulla vateri tümörü	Whipple prosedürü	3
	T tüp drenaj	1
Kolanjio karsinom	Koledok proksimal segment rezeksyonu + Hepatikojejunostomi	1
	Whipple + hepatojejunostomi	1
Porta hepatiste kitle	Kitle ekizyonu	1
Safra kesesi tümörü	Kolesistektomi + koledok ekizyonu + hepatikojejunostomi	1
TOPLAM		36

bilioenterik drenaj işlemi uygulanması önerilmektedir (12,13). Peroperatif kolanjiografiye rağmen koledokotomi sonrası safra kanallarında %10 sıklıkta gözden kaçmış taş varlığı rapor edilmektedir (14,15). Bizim koledokolitiazisli olgularımızın 2'sinde (%2.5) koledokta rezidüel taş tespit edildi.

Safra taşı obstrüksiyonlarında en sık uygulanan cerrahi yöntemler koledokoduodenostomi, transduodenal sfinkteroplasti, koledok T tüp drenajıdır. Bu girişimlerin her birinin avantaj ve dezavantajları vardır. Bizim cerrahi tedavi yaptığımız 42 olgunun 16'sına (%38) koledokoduodenostomi, 8'ine (%19) transduodenal sfinkteroplasti, 16'sına (%38) T tüp drenaj uygulanmıştır. T tüp drenaj uygulanan vakaların 2'sinde (%12.5) safra yollarında rezidüel taş tespit edilmiş ve 1 (%6.2) hastada da benign biliyer striktür geliştiği saptanmıştır. Koledokotomi sonrası koledokun primer kapatılması rezidüel taş olasılığının fazlalığı ve yeniden oluşacak staz taşlarını engelleyici bir girişim olmadığından son derece kısıtlı endikasyonlarda uygulanır (16). T tüp drenaj yapılması nispeten kolay olan bir yöntem olmasına rağmen koledok taşlarının tedavisinde yalnız başına uygulandığında rezidüel safra taşı olasılığı nedeniyle yeterli bir girişim değildir. T tüp drenaj endikasyonu yaşlı kardiyak ve pulmoner sorunları bulunan ameliyatı kısa sürede bitirilmesi gereken ve ampulla vateride stenotik bir sürecin olmadığı olgularla kısıtlı olmalıdır

(13). Saharia ve arkadaşları primer koledok taşları için koledokotomi ve T tüp drenajı uygulanan hastalarda rezidüel taş oranını %18 olarak bildirmişlerdir (17). Bizim olgularımızda bu oran %12.5 tir.

Koledokoduodenostominin en önemli dezavantajları ampullar bölgenin direkt görülebilmesinden dolayı bu bölgedeki patolojilerin atlanabilmesi, koledokoduodenostomi stomasının distalinde kalan drenajı yetersiz koledok segmentinde sump sendromu, biliyer enfeksiyon ve safra akımındaki staz nedeni ile kolanjit atakları olması ve hastanın bu nedenlerle semptomatik kalma ihtimalidir (18,19). Koledokoduodenostomi yapılan toplam 20 olgudan iatrojenik koledok ligasyonu sebebi ile koledokoduodenostomi yapılan bir olgumuzda tekrarlayan kolanjit tespit edilmiştir (%5). Muhtemel komplikasyonlarından (assendan kolanjit, sump sendromu, anastomoz darlığı) arınmış koledokoduodenostomi işlemi için, deneyimlerini bildiren bütün yazarlar koledokoduodenostomi uygulayabilmek için koledok çapının ortalama 20 mm (12-25 mm.), stoma genişliğinin en az 20-25mm olması gerektiğini vurgulamışlardır (22). Bizim koledokoduodenostomi uyguladığımız olgularda koledok çapı ortalama 15 mm'nin üzerinde idi ve stomanın sözü edilen genişlikte olmasına özen gösterildi.

Transduodenal sfinkteroplasti işleminde intramural koledokun ön yüzüne kısmi bir

anastomoz yapıldığından striktür ihtimali daha azdır ve koledok drenajı koledokun tüm uzunluğu boyunca sağlanmış olur (20,21). Bizim sfinkteroplasti uyguladığımız 8 olguda komplikasyon gelişmemiştir.

Sonuç olarak, koledokolitiazisin hem tanı hem de tedavisinde ERCP ve bununla yapılan dekompresyon başarı oranı yüksek ve güvenli bir yöntemdir. Cerrahi tedavi ancak endoskopik dekompresyonun uygulanamadığı veya başarısız olduğu vakalarda tercih edilmelidir. T tüp Drenaj nisbeten kolay bir yöntem olmasına rağmen, rezidüel safra taşı olasılığının yüksek oluşu ve bilier sitriktüre sebep olmasından dolayı yaşlı, kardiyak ve pulmoner sorunları bulunan ve operasyonun kısa sürede bitirilmesi gereken olgularda ancak tercih edilmelidir. İatrojenik koledok kesilerinin tedavisinde bizim tecrübelerimiz henüz hangi yöntemin daha üstün olduğunu değerlendirebilecek sayıya ulaşmamıştır. Malign etyolojili ostrüktif iktterlerde küratif rezeksiyon şansı düşük olduğundan uzun takip sonuçlarını elde etmek her zaman mümkün olmamaktadır.

The Etiologies of the Obstructive Icters and Managements

Abstract: *In our clinic, 139 patients who had obstructive jaundice were hospitalized and investigated in view of etiology and therapy retrospectively. 62 of patients were males (44.6%), 77 of patients were females (55.4%) and mean age was 48 (17 - 87). The obstructive jaundice had benign etiology in 99 patients (71.2%) and had malign etiology in 40 patients (28.8%). Sphincterotomy with ERCP and stone extirpation from common bile duct, bilioenteric drainage (choledochoduodenostomy, choledochojejunostomy, hepaticojejunostomy, transduodenal sphincterotomy, cholecysto-jejunostomy), external biliary drainage, whipple operation were applied for the treatment*

Key words: *Obstructive jaundice, etiology, treatment.*

Kaynaklar

1. Rage RV, Nahrwold DL: Cholangitis, choledocholithiasis and bile duct strictures. In Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract. Edited by Zuidema GD. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1991, pp 199-209.
2. Aran Ö: Safra yolları hastalıkları. in: Temel Cerrahi. Sayek İ: Ankara Güneş kitabevi, 1996, sayfa 1293-1310.
3. Roslyn JJ, Zinner MJ: Gallbladder end extra hepatic biliary system. In: Schwartz SI, Shires GT, Spencer FC (eds): Principles of surgery. 6th international edition, Mc Graw-Hill Inc. USA, 1994, pp 1367-99.
4. Speer A: Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. In: Surgery of the biliary tract. Edited by Toouli J. Great Britain, Churchill Livingstone, 1993. pp 89-96.
5. Csendes A, Dias JC, Burdilles P, Maluenda F, Morales E: Risk factors and classification of acute suppurative cholangitis. Br J Surg, 79: 655-656, 1992.
6. Suc B, Escat J, Cherqui D, Fourtainer G, Hay JM, Fingerhut A, Millat B: Surgery vs endoscopy as primary treatment in symptomatic patients with suspected common bile duct stones: a multicenter randomized trial. Arch Surg. 133: 702-708, 1998.
7. Lai ECS, Mok FPT, Tan ESY. Endoscopic biliary drainage for severe acute cholangitis. N Engl J Med. 326: 1582-1586, 1992.
8. Brefort JL, Samama G, Le Roux Y, Langlois G: Laparoscopic treatment of common bile duct lithiasis. Study of 56 cases. Chirurgie. 124: 38-44, 1999.
9. Safrany L: Endoscopic treatment of biliary tract diseases. Lancet 2: 983-985, 1978.
10. Knol JA, Eckhauser FE. Endoscopy and endoscopic surgery in hepatobiliary and pancreatic disease. In Zuidema GD, Turcotte JG (eds): Shackelford's Surgery of the Alimentary tract. 4th edition Philadelphia, W.B. Saunders company. 1996, pp 296-307.
11. Fink AS: Endoscopy. In: Maingot's Abdominal operations 10th international edition. Edited by Zinner MJ, Schwartz SI, Ellis H. Stamford Appleton & Lange, 1997, pp 189-237.
12. Tompkins RK: Surgical management of bile duct stones. The Surgical Clinics of North America. Biliary Tract Surgery 1990, 1329-1339.
13. Tompkins RK: Choledocholithiasis and Cholangitis. In: Zinner MJ, Schwartz SI, Ellis H (eds): Maingot's Abdominal Operations 10th international edition. Appleton & Lange, Stamford, 1997, pp 1739-1753.
14. Lygidakis NJ. Surgical approach to recurrent choledocholithiasis. Choledochoduodenostomy versus T-tube drainage after choledochotomy. Am J Surg 145: 636-639, 1983.
15. Anderberg B, Bolin S, Heuman R: Sjö Dahl R. Choledochoduodenostomy for choledocholithiasis: Indications and functional results. Acta Chir Scand 150: 75-78, 1984.
16. Marvin L, Gliedman M, Gold S. Choledochoduodenostomy. In: Maingot's Abdominal Operations. Edited Schwartz SI, Ellis H, Cowles W. New York Appleton -Century, 1985, pp 1479-1488.
17. Saharia PC, Zuidema GD: Primary common duct stones. Ann Surg 185: 598-602, 1977.
18. Wilson SR, Toi A: Sonography accurately detects biliary obstruction in patients with surgically created biliary enteric anastomosis. Am J Roentgen 155: 789-791, 1990.

19. Eaton MC, Worthley CS, Toouli J. Treatment of postcholedochoduodenostomy symptoms. Aust NZJ Surg 59: 771-774,1989.
20. Jones Sa, Steedman RA: Transduodenal sphincteroplasty (not sphincterotomy) for biliary and pancreatic disease: Indications, contraindications and results. Am J surg 118: 292-294, 1969.
21. Nussbaum MS, Warner BW, SaxHC. Transduodenal sphincteroplasty and transampullary septotomy for primary sphincter of oddi dysfunction. Am J Surg 157: 38-42, 1989.
22. Escudero FA, Escallon A: Sack J. Choledochoduodenostomy: Analysis of 71 cases followed for 5 to 15 years. Ann Surg 213: 635-638, 1991.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Ameliyat Edilen Mide Kanseri Hastalarda Proksimal Mide Kanseri Sıklığı

Çetin Kotan*, Ersin Özgören*, İbrahim Barut*, Reşit Sönmez*, Abbas Aras*, Öztekin Çıkman*

Özet: Son yıllarda mide kanseri insidensindeki düşme eğilimine rağmen, proksimal lokalizasyonlu mide kanserlerinde artış olduğu bildirilmektedir. Distal özofagus adenokarsinomu ile birlikte, mide kanserinden ayrı bir klinik durum olarak kabul edilen proksimal mide kanserlerinin daha kötü prognoza sahip olduğu bildirilmektedir. Gastrointestinal kanserler, özellikle mide ve özofagus kanserleri Van bölgesinde sık görülen, önemli bir mortalite nedenidir. Bu retrospektif çalışmanın amacı Ekim 1994-Temmuz 1999 tarihleri arasında Van Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde ameliyat edilen 113 mide kanserli olguda proksimal lokalizasyonlu mide kanseri sıklığını araştırmaktır. Mide kanseri tanısı ile ameliyat ettiğimiz, incelenen, 113 olguda proksimal mide kanseri sıklığı % 38.9 olarak bulundu.

Anahtar kelimeler : Proksimal mide kanseri

Mide kanserinin görülme sıklığı coğrafi bölgelere göre farklılık göstermektedir. Özellikle ABD ve diğer batı ülkelerinden bildirilen çalışmalarda mide kanseri insidansında son 60 yıldır belirgin bir azalma olduğu, fakat yeni tanı konulan proksimal gastrik ve gastro-özofageal bileşke adenokarsinomlarında son 15 yıldır artış olduğu rapor edilmektedir (1-3).

Van yöresinde mide karsinoması sık görülmektedir (4-6). Haziran 1994 – Aralık 1996 tarihleri arasında hastanemiz gastroenteroloji departmanında tanı konulan gastrointestinal sistem kanserleri içinde % 57.6 oranı ile mide karsinomları en sık, % 32.6 oranı ile özofagus karsinomlarının ikinci sıklıkta görüldüğü bildirilmiştir (5). Özofago-gastrik kanserlerin bölgemizdeki sıklığını hastanemiz patoloji laboratuvarında kanser tanısı almış materyal üzerinde yaptıkları çalışmada araştıran Uğraş ve ark. Van bölgesinde erkeklerde en sık (%13.8) mide kanserinin, kadınlarda ise özofagus (%15.7) ve ikinci sıklıkta (% 10.4) mide karsinomunun görüldüğünü saptamışlardır (6).

Gereç ve Yöntem

Ekim 1994-Temmuz 1999 yılları arasında mide kanseri tanısı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde ameliyat edilen, histolojik olarak adenokarsinoma tanısı konmuş 113 olgunun klinik kayıtları, ameliyat ve patoloji raporları, proksimal lokalizasyonlu mide karsinomlarının sıklığını araştırmak üzere,

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. Van
Yazışma adresi: Dr Çetin KOTAN
Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. VAN

retrospektif olarak incelendi. Olgular Picton ve arkadaşlarının tanımına göre proksimal ve distal kanserler olarak ikiye ayrıldı. Özofagokardiak bileşke adenokarsinomları ve midenin 5 cm.lik proksimal kısmına lokalize kanserler proksimal tümörler olarak kabul edildi (7). Distal özofagus tümörleri çalışma dışı bırakıldı

Demografik verilerin istatistiksel analizi ki-kare testi ile yapıldı, $p < 0.05$ değeri anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Mide kanseri tanısı ile laparotomi yapılan 113 olgudan 44 (%38.9)'ünde tümör proksimalde lokalize, 69 (%61.1)'unda distal mideye lokalizedir. Proksimal kanserlerin yıllara göre sayısal dağılımı Şekil 1'de gösterilmiştir.

Proksimal kanserli olgularda kadın erkek oranı 17/27, distal kanserli olgularda kadın erkek oranı 24/45 dir. Proksimal grupta ortalama yaş 54.6, distal grupta 56.4'tür. Demografik veriler Tablo I' de verilmiştir. Her iki grupta erkek hasta sayısı anlamlı olarak yüksek bulundu ($p < 0.05$). Anlamlılık düzeyi distal grupta $p < 0.001$ olarak bulundu.

Tablo I: Olguların demografik özellikleri.

	Proksimal	Distal
Ortalama yaş	54.6 (28-76)	56.4 (30-80)
Kadın	17	24
Erkek	27	45

Toplam 113 olgudan 87 (%77)'sine cerrahi rezeksiyon uygulanmış, 26 (%23) olgu non-

rezektabil olarak değerlendirilmiştir. Non-rezektabil olarak değerlendirilen 26 olgunun 10 (%38.5)'unda tümör proksimal lokalizasyonludur. Ameliyat edilen 113 olguda tümör lokalizasyonları ve evreleri Tablo II'de gösterilmiştir. Farklı lokalizasyondaki olgularımızın çoğu ileri evre (Evre III ve IV) tümörlerdir. Rezeksiyon yapılan proksimal gastrik kanserli olgularda histopatolojik değerlendirmede pozitif proksimal sınır oranı %8.4, distal yerleşimli kanserlerde ise %3.8 olarak bulunmuştur.

Tablo II: Yerleşim yerlerine göre tümörlerin evrelendirilmesi.

	Proksimal	Distal
Evre I	0 (% 0)	1 (% 0.9)
Evre II	2 (%1.7)	8 (% 7.0)
Evre III	23 (%20.3)	24 (%21.2)
Evre IV	19 (%16.8)	36 (%31.8)
Toplam	44 (%38.9)	69 (%61.1)

Şekil 1: Proksimal kanserlerinin yıllara göre dağılımı. (1999 ilk 7 ay)

Tartışma

Son yıllarda proksimal mide tümörlerinin distal mide tümörlerine göre daha sık görüldüğü farklı yazarlar tarafından bildirilmekte ve alt özofagus adenokarsinomları kardial adenokarsinomları ile birlikte özofagokardial kanserler başlığı ile farklı bir klinik durum olarak değerlendirilmektedir (7-10). Konu ile ilgili yazılarda proksimal kanserin anatomik tanımı konusunda görüş birliği yoktur. Sagakuchi ve ark. proksimal mide kanserlerinin klinik, demografik, cerrahi ve patolojik özelliklerini inceledikleri çalışmalarında mideyi üçte birlik üç alana ayırarak, üst üste birlik bölgeye lokalize tümörleri proksimal kanserler olarak değerlendirmişlerdir (11). Picton ve ark. ise alt özofagus, özofagokardial bileşke ve proksimal 5cm.lik alana lokalize adenokarsinomları özofagokardial ünite tanımı

ile proksimal kanserler olarak değerlendirmişlerdir (7). Biz alt özofagus tümörlerini hariç tutarak Picton ve arkadaşlarının tanımını esas aldık. Sagakuchi ve arkadaşları çalışmalarında özofagus invazyon oranını % 21.3 olarak pozitif proksimal marjın oranını ise % 6.4 olarak bulmuşlar ve proksimal kanserlerin bu özelliğini kötü prognostik faktörlerden biri olarak anlamlı bulmuşlardır (11). Bizim olgularımızda, proksimal yerleşimli kanserlerde pozitif proksimal marjın oranı % 8.4, distal yerleşimli kanserlerde ise %3.8 olarak bulunmuştur.

Proksimal mide kansinomlarının, ABD'de son 40 yılda iki misli arttığı, bu artışın histolojik olarak intestinal tip mide kansinomu oranındaki azalış ve diffüz tip oranındaki artış ile paralel olduğu ve bu nedenle prognostik ve epidemiyolojik farklılığına dikkat çekilmektedir (8,12,13). Patterson ve arkadaşları 1951-1955 ve 1981-1985 periyotlarında mide ve alt özofagus adenokarsinomlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında, proksimal lokalizasyonlu mide adenokarsinomlarının ilk periyotta %18, ikinci periyotta %36 oranında görüldüğünü, distal mide kansinomu oranında ise anlamlı düşüş olduğunu bildirmişlerdir (14). 1953-1983 yılları arasında 255 olgunun %100 oranında takip edilebildiği bir diğer çalışmada proksimal mide tümörlerinin %21'den %44'e yükseldiği, antral karsinoma oranının aynı dönemde %60'dan %30'a gerilediği bildirilmiştir (15). Van Tıp Fakültesi Hastanesi 1994 yılından sonra hizmete girdiğinden, 1994 öncesine ait sağlıklı doküman yoktur. Akçakanat ve ark. Hacettepe Tıp Fakültesinde 1977-1989 yılları arasında cerrahi uygulanan mide kanserli olguları inceledikleri çalışmalarında her iki cinstede en sık (%55) antrumun tutulduğunu, kardial kanserinin (erkeklerde %18, kadınlarda %13) ortalama %16 oranında görüldüğünü belirtmişlerdir (16). Bizim çalışmamızda, 1994-99 periyodu arasında kliniğimizde ameliyat edilen mide kanserli olgular arasında proksimal lokalizasyonlu mide kanseri oranı %38.9 olarak bulunmuştur. Bu bulgu literatürde verilen oranlar ile uyumludur.

Proksimal mide kanseri görülme sıklığındaki bu artış paterninin özofagus kanseri oranındaki artışla eş zamanlı olduğu bildirilmektedir (17,18). Van yöresinde özofagus tümörü mide tümörü ile birlikte en sık görülen kanser türüdür. Uğraş ve arkadaşları histopatolojik olarak kanser tanısı alan 531 hastada, Van yöresinde kadınlarda en sık özofagus (%15.7) ve ikinci sırada mide (%10.4), erkeklerde ise en sık mide (%10.4) kanseri görüldüğünü, özofagus kanserinin ise beşinci sıklıkta (%5.5) görüldüğünü bildirmişlerdir (6).

Hanson ve ark. 1970-1985 yılları arasında 31 148 mide kanserli olguyu kapsayan çalışmalarında, kardial kanseri oranında anlamlı artış saptamışlar, bu artışın, erkeklerde kadınlara göre daha belirgin olduğunu bildirmişlerdir (19). Proksimal mide karsinomunun karakteristiklerinin incelendiği farklı çalışmalarda da proksimal mide tümörü oranındaki artışın erkeklerde daha belirgin olduğu ortak olarak bildirilmektedir (20-22). Bizim olgularımızda hem proksimal hem de distal grupta erkek hasta oranı anlamlı olarak daha yüksektir ($p < 0.05$). Distal grupta anlamlılık düzeyi istatistiksel olarak daha belirgindir ($p < 0.001$).

Sonuç olarak mide kanseri insidensindeki bildirilen düşüş trendine zıt olarak, proksimal mide kanseri sıklığının artmakta olduğu farklı ülkelerden yapılan yayınlarda ortak olarak bildirilmektedir (2,19,22-24). Demografik, patolojik özellikleri ve etyolojik faktörler, tedavi yaklaşımları açısından diğer bölgelere lokalize mide kanserlerinden ayrı bir klinik durum olarak değerlendirilen proksimal mide kanserlerinin distal mide kanserlerinden daha kötü prognoza sahip olduğu bildirilmektedir.

Biz de bu çalışmada, mide karsinomasının sık görüldüğü Van bölgesinde, Ekim 1994- Temmuz 1999 tarihleri arasında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde ameliyat edilen mide kanserli olgular içinde proksimal mide tümörü oranının daha sık (%38.9) olduğunu tespit ettik.

The frequency of proximal gastric cancer in patients with gastric cancer who underwent surgery in the General Surgical Clinic of Van Medical Faculty.

Abstract: Contrary to the general trend in the incidence of gastric cancer, several centres have reported an increase in proximal gastric cancer. It is generally accepted that the prognosis of patients with proximal gastric cancer is worse than that of patients with more distal gastric cancer. Gastrointestinal cancers, especially gastric and esophageal cancers are important cause of mortality in Van region. The aim of this study was to estimate the incidence of proximal gastric cancer in patients with gastric cancer who underwent surgery during the period of October 1994- July 1999. A total of 113 patients with gastric cancer was analyzed as a retrospective study. Proximal gastric cancer incidence in 113 gastric cancer patients analyzed was found 38.9 %.

Key words: Proximal gastric cancer.

Kaynaklar

1. Salvon-Harman JC, Nikulasson S, Khettry U, Stone MD, Lavin P: Shifting proportions of

gastric adenocarcinomas. Arch Surg 129: 381-384, 1994.

2. Blot WJ, Devesa SS, Kneller RW, Fraumeni JF: Rising incidence of adenocarcinoma of the esophagus and gastric cardia. JAMA 265: 1287-91, 1991.
3. Boring C, Squires T, Tong T, Montgomery S: Cancer statistics 1994. Cancer J Clin 44:16-19, 1994.
4. Türkdoğan K, Alıcı S, İlhan M, Dilek H, Akman E, Ayakta H, Karakök M: Helicobacter pylori infection in gastric carcinoma in the Van region of Turkey. Turk J Gastroenterol 10 : 36-39, 1999.
5. Türkdoğan MK, Akman N, Tuncer İ, Dilek FH, Akman E, Memik F, Aksoy H: The high prevalence of esophageal and gastric cancers in Eastern Turkey. Med Biol Environ 26: 79-84, 1998.
6. Uğraş S, Dilek H, Akman E, Akpolat N, Karakök M: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında Tanı Konan Kanserlerin Sıklığı ve Dağılımı. Van Tıp Dergisi 3: 148-154, 1996.
7. Picton TD, Owen DA, W C MacDonald. Comparison of Esophagocardiac and More Distal Gastric Cancer in Patients with Prior Ulcer Surgery Cancer 71: 5-8, 1993.
8. Patino JF: Gastric Cancer. In: Current Surgical Therapy. Edited by Cameron JL. Mosby, St. Louis, 1998, pp 108-121.
9. Luk DG: Tumors of the Stomach. In: Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger M eds. WB Saunders Philadelphia, 1998, pp733-757.
10. Rosin RD: Tumors of the Stomach, In: Maingot' s Abdominal Operations. Zinner MJ, Schwartz SI, Ellis H. eds. Appleton & Lange. Stamford, 1998, pp: 999-1028.
11. Sagakuchi T, Watanabe A, Sawada H, Yamada Y, Tatsumi M, Fujimoto H, Emoto K, Nakano H: Characteristics and clinical outcome of Proximal-Third Gastric Cancer. J Am Coll Surg 187: 352-357, 1998
12. Rohde H, Bauer P, Stützer H, Heitmann K, Gebbensleben B: Proximal compared with distal adenocarcinoma of the stomach: Differences and consequences. Br J Surg 78:1242-46, 1991.
13. Branum GD, Fink AS: Adenocarcinoma of the stomach. In: Sabiston Textbook of Surgery. Sabiston DC, Lyerly HK Eds. WB Saunders, Philadelphia, 1997, pp: 893-907.
14. Patterson IM, Easton DF: Changing distribution of adenocarcinoma of the stomach. Br J Surg 74:481, 1987
15. Meyers WC, Damicono RJ: Adenocarcinoma of the stomach: Changing patterns over the last four decades. Am Surg 205:1-5, 1987
16. Akçakanat A, Kaynaroğlu V, Okay E, Özenç A, Sayek İ: Mide Adenokarsinomu: 13 yılda 402

- vakanın Değerlendirilmesi. *Ulusal Cer Der.* 13: 39-45, 1997.
17. Ashley SW, Evoy D, Daly Jm: Stomach. In: Principles of Surgery. Schwartz SI, Shires TG, Spencer CF, Daly JM, Fischer JE, Galloway AC. Eds. Mc Graw Hill, New York, 1999, pp 1181-1215.
 18. Locke GR, Talley NJ: Changes in the site- and histology-specific incidence of gastric cancer during a 50 year period. *Gastroenterology* 109: 1750-55, 1995.
 19. Hansson LE, Sparen P, Nyren O: Increasing incidence of carcinoma of the gastric cardia in Sweden from 1970 to 1985. *Br J Surg* 80:374-377, 1993.
 20. Yang PC, Davis S: Epidemiological characteristics of adenocarcinoma of the gastric cardia and distal stomach in the United States 1973-1982. *Int J Epidemiol* 17:293-97, 1988.
 21. Sons H, Borchard F: Cancer of the distal oesophagus and cardia. *Ann Surg* 203: 188-95, 1986.
 22. Powell J, McConkey CC: Increasing incidence of adenocarcinoma of the gastric cardia and adjacent sites. *Br J Cancer* 62:440-3, 1990.
 23. Allum WH, Powell DJ, McConkey CC, Fielding JWL: Gastric cancer: a 25 year review. *Br J Surg* 79: 535-40, 1989.
 24. Hanson L-E, Bergstrom R, Sparen P, Adami H-O.. The decline in the incidence of stomach cancer in Sweden 1960-1984 : a birth cohort phenomenon. *Int J Cancer* 47: 499-503, 1991.

Kanserde Serum Arginaz Aktivitesi

İclal Meram, Sibel Ahi, Mehmet Tarakçıoğlu

Özet: Bu çalışmada 24 kanserli hastanın serum arginaz aktivitesi Tiyosemikarbazid diasetil monoksim üre yöntemi ile ölçülmüştür. Ek olarak kanserli hastaların serum kan üre azotu, kreatinin, total protein, albumin, alkalin fosfataz düzeyleri ölçülmüş ve enzim aktivitesinin (14.9 ± 9.2 $\mu\text{mol üre/g.protein/saat}$) kontrol olgularından belirgin olarak daha yüksek olduğu görülmüştür (4.9 ± 3.8 $\mu\text{mol üre/g.protein/saat}$) ($p < 0.001$). Serum total protein, albumin düzeylerinde önemli düşme gözlenirken sırasıyla ($p < 0.01$, $p < 0.001$), kreatinin düzeylerinde ise önemli artış bulunmuştur ($p < 0.05$). Sonuç olarak; serum arginaz aktivitesinin kanserli olgularda kreatinin gibi yükseldiği, total protein ve albumin düzeylerinin ise azaldığı kanısına varılmıştır. Serum arginaz aktivitesi ile diğer parametreler arasındaki korelasyon sonuçları incelendiğinde, kontrol grubunda ilişki gözlenmezken, kanserli grupta kan üre azotu düzeyi ile arginaz aktivitesi arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur ($r = 0.48$, $p < 0.05$).

Anahtar kelimeler: Arginaz, Kanser

Arginaz (L-arginin üre hidrolaz veya amidinohidrolaz) (EC 3.5.3.1) arginini, üre ve ornitine çeviren hidrolitik bir enzimdir (1-4). Güçlü bir immün sistem inhibitörü olup lenfosit proliferasyonunda inhibitör etkiye sahiptir. Karaciğer, arginaz aktivitesinin en yüksek olduğu dokudur. Ekstra hepatik dokulardaki aktivitesi, karaciğerden belirgin olarak daha düşüktür. Bu dokuların başında eritrositler, lökositler, trombositler, plazma, böbrek, iskelet ve kalp kası, beyin, bağırsak, pankreas, akciğer, epidermis, plasenta laktasyondaki meme bezi, tükürük bezleri, testisler gelmektedir (1).

Kanser en kısa tanımı ile hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmalarıdır (5). Tümörün tedaviye verdiği yanıtın değerlendirilmesi ve metastazların erken dönemde gösterilmesi için bazı tümör belirteçleri (markırları) vardır. Bunlardan bazıları ise karsinoembriyonik antijen (CEA), alfa fetoprotein (AFP), kalsitonin (CT), prostatik asit fosfataz (PAP) şeklinde sıralanabilir (6-8).

Stratus ve ark. (9) yaptıkları bir çalışmada meme kanserinde preoperatif dönemde serum arginaz aktivitesinin sağlıklı kadınlardan 4 kat yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bu araştırmacılara göre serum arginaz aktivitesi meme kanserinde duyarlı bir belirteçtir.

Leu ve ark. (1) kolorektal kanserli hastalarda serum arginaz aktivite düzeyini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda kolorektal kanserli dokuların normal mukozal dokulara göre 2 kat fazla arginaz aktivitesine

sahip olduğu görülmüştür.

Wu ve ark. (10) gastrik kanserli hastalarda plazma arginaz aktivitesini kontrollere oranla yüksek saptamışlardır.

Hepatobilier kanaldaki malign tümörlü hastalarda serum arginaz aktivitesinin artması, arginazdan zengin karaciğer hücrelerinden enzim salındığını göstermektedir. Bu durum akut hepatitte de serum arginaz aktivitesinin yükselmesine yol açmaktadır (5).

Bu çalışmada immün sistem inhibitörü olan serum arginazının kanserli dokudan etkilenebileceğini düşünüp, bunun bazı enzimlerle ve biyokimyasal parametrelerle olan ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda yaşları 35-70 arasında olan 13'i kadın, 11'ü erkek 24 kanserli hasta alınmıştır (Yaş ortalaması 53.8 ± 10.6). Ayrıca yaşları 26-70 arasında olan 13'ü kadın, 11'i erkek 23 kişiden oluşan bir kontrol grubu kullanılmıştır (Yaş ortalaması 48.0 ± 13.5). Kanserli ve kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel bir farklılık yoktur (student t testi $p > 0.05$).

Çalışmamızda hasta ve kontrol gruplarında serum arginaz aktivite düzeyleri ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır. Ayrıca kanserli hastalardan 6'sında postoperatif serum arginaz aktivite düzeyleri ölçülmüştür, ancak sayı az olduğundan istatistiksel değerlendirmelere alınmamıştır. Serum arginaz aktivitesi Tiyosemikarbazid diasetil monoksim üre (TDMU) yöntemiyle ölçülmüştür (11,12).

Sağlıklı ve kanserli hastalardan alınan venöz kan oda ısısında 30 dakika bekletilip pıhtılaşması sağlandıktan sonra 2000 rpm'de 5

Gaziantep Üniv. Tıp Fakültesi Biyokimya AD, Gaziantep

Yazışma adresi: Dr İclal MERAM

Gaziantep Üniv. Tıp Fakültesi Biyokimya AD, GAZİANTEP

dakika santrifüj edilerek serumlar elde edilmiştir. Serum 5 mmol/l Mn^{++} çözeltisi ile 1:10 oranında sulandırıldıktan sonra 5°C’de 8 dakika preinkübasyona tabi tutulmuştur. Preinkübasyonun ardından 0.4 ml L- Arginin (1 ml son hacimde 25 mmol/l), 0.4 ml Karbonat tamponu (1 ml son hacimde 40 mmol/l pH: 9.7) ile hazırlanan °C ve 37 °C tüplerine 0.2 ml serum eklenmesinden sonra 37°C 60 dakika inkübasyon bırakılmıştır. İnkübasyon süresinin sonunda tepkimeyi durdurmak ve serum proteinlerini çöktürmek amacıyla 1.0 ml’lik inkübasyon ortamına 0.5 ml 1 N HClO₄ eklenmiştir. 5 dakika 5000 rpm’de santrifüjün ardından elde edilen süpernatantta üre düzeyi spektrofotometrik ölçülmüştür. Deney sırasında sıfır zaman körü kullanılmıştır. Tüm kimyasal maddeler Merck (Darmstad, Germany) ve Sigma (St. Louis, USA) firmalarından sağlanmıştır. Serum arginaz aktivitesi Ünite olarak verilmiştir. 1 ünite enzim aktivitesi bir dakikada 1 µmol üreyi oluşturan arginaz aktivitesi olarak tanımlanmış ve serum total protein düzeyinin oto-analizörde ölçülmesinin ardından µmol üre/g protein/saat türünden verilmiştir. Ayrıca bu hastalarda serum kan üre azotu (BUN), kreatinin, total protein, albumin, alkalen fosfataz (ALP) düzeyleri ölçülmüştür. Bu parametreler ise oto-analizörde (Beckman Synchron Cx5) çalışılmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde student t testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular

Kanserli hastaların kanser tipleri Tablo I’de verilmiştir.

Kanserli hastalarda preoperatif olarak elde edilen serum arginaz aktivitesi ve biyokimyasal parametre değerleri Tablo II’de verilmiştir.

Serum arginaz aktivite düzeyi bakımından kanserli grubun preoperatif sonuçları (14.9 ± 9.21 µmol üre/g.protein/saat) ile kontrol grubunun (4.9 ± 3.8 µmol üre/g.protein/saat) sonuçları arasında önemli fark olup (p<0.001), postoperatif sonuçlarında düşme gözlenmiştir. Ancak ameliyat sonrası örnek toplamamızda güçlükler olduğundan bu grup olgu sayısı azlığından dolayı istatistiksel olarak değerlendirilemeyip yalnızca aritmetik ortalaması alınabilmiştir (7.8 µmol üre/g protein/sa. n=6). Yine de bu değerler kontrol grubu enzim aktivitesinin üstündedir. Kreatinin düzeyi de arginaz aktivitesi gibi artarken (p<0.05), total protein, albumin düzeyleri hasta

grubunda kontrol grubuna göre önemli derecede düşük bulunmuştur sırasıyla (p<0.01, p<0.001). Serum arginaz aktivitesi ile diğer parametreler arasında ilişki olup olmadığını araştırdığımızda, kontrol grubunda ilişki gözlenmezken, kanserli grupta BUN düzeyi ile arginaz aktivitesi arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur (r = 0.48, p<0.05).

Tablo I: Hasta grubunda kanser tipleri

Kanser türü	Kadın	Erkek
Akciğer		
*Epidermoid		1
*Squamöz hücreli		1
*Diğerleri		2
Böbrek	1	3
Mesane		1
Mide	1	
Meningiom	3	1
Multipl miyelom		1
Meme	3	
Porto cerebellar kese		1
Pankreas	2	
Tiroid	1	
Serviks	2	
Toplam	13	11

Tablo II: Kanserli ve kontrol grubunun serum arginaz aktivitesi ve bazı biyokimyasal parametre düzeyleri (ortalama ± SD).

Analiz	Kontrol n:23	Kanser n:24
Serum arginaz aktivitesi (µmol üre/g.protein/saat)	4.9 ± 3.8	14.9 ± 9.2 ***
BUN (mg/dl)	12.8 ± 3.3	16.2 ± 6.9
Kreatinin (mg/dl)	0.75 ± 0.14	0.92 ± 0.28 *
Total Protein (g/dl)	7.2 ± 4.6	6.5 ± 0.9 **
Albumin (g/dl)	4.7 ± 0.3	3.4 ± 0.6 ***
ALP (Ü/L)	73.4 ± 23.9	92.8 ± 41.7

* p< 0.05, ** p< 0.01, ***p< 0.001

Tartışma

İnsan lenfosit proliferasyonunu inhibe etme yeteneğine sahip inhibitörler ilk defa Schumacher ve arkadaşları tarafından rapor edilmiştir. Fare, köpek ve insan karaciğerinden elde edilen homojenatta arginaz aktivitesinin bulunduğu ifade edilirken, arginazın insan karaciğerinde protein inhibitörü etkisi gösterdiği ve bu etkinin

extrasellüler dozla ilgili olduğu rapor edilmiştir. (1,12).

Wu ve arkadaşları peptik ülser ve gastrik kanserli hastalarda serum arginaz aktivite düzeyini incelemişler ve serum aktivite düzeyini gastrik kanserli hastalarda peptik ülserli hastalardan ve sağlıklı kişilerden önemli oranda yüksek bulmuşlardır. Peptik ülserli hastalar ve kontrol grubu arasında bir fark bulunmamıştır. Aynı araştırmacılar gastrik kanserin evresi ile serum arginaz aktivite düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Erken evre gastrik kanserli hastalarda ortalama serum arginaz aktivite düzeyi kontrol grubundan önemli derecede yüksek bulunmakla beraber, ileri evre gastrik kanserde erken evre gastrik kanser ve kontrol grubundan daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Wu ve arkadaşlarına göre artan serum arginaz aktivitesi kanser hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Gastrik kanser dokusu normal gastrik mukozadan daha çok arginaz aktivitesi içermekte ve serum arginaz aktivitesindeki artışın kanserin boyutu ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Arginaz aktivitesi kanserli gastrik hücre sitoplazmasında bol miktarda bulunmaktadır (13,14).

Konarska ve arkadaşları kolorektal karsinomlarda arginaz aktivitesini normal mukozadan en az 10 kat yüksek ve adenomlarda görülen hafif dereceli displazide en az 3 kat yüksek olduğunu bulmuşlardır. İncelenen lezyonlara yakın mukoza morfolojik olarak normal olsa da arginaz aktivitesi normal mukozaya göre önemli oranda yüksek olup bu yükseklik tümörde bulunan displazinin derecesi ile ilgili bulunmuştur (15).

Total protein ve albümin düzeylerini kontrollere göre hasta grubunda düşük bulmamız kanser dokusunun yarattığı tahribata bağlı olabilir. Özellikle proteinlerin sentez ve yıkım yeri olan karaciğerde metastaz olması total protein ve albümin düzeyini değiştirmektedir (16). Kreatinin düzeyinin hasta grupta yüksek olması ise kanserli grupta glomeruler filtrasyonun bozulmasından dolayı filtrasyonun azaldığını, bu da renal harabiyetin arttığını gösterir. Glomeruler filtrasyonun ve tübüler fonksiyonun azalması sonucu plazmadaki kreatinin gibi tüm azotlu bileşiklerin konsantrasyonunda artma görülür (17).

Sonuç olarak serum arginaz aktivitesinin kanserli hastalarda yüksek olduğu saptanmıştır. Kanserli dokunun arginaz enzimi ürettiğini veya enzim aktivitesini ileri derecede

arttırdığını düşünebiliriz. Buna bağlı olarak da dolaşıma arginaz enziminin sızması sonucu serum arginaz aktivitesinin artacağını söyleyebiliriz. Çünkü arginaz diğer karaciğer enzimlerinde olduğu gibi kan dolaşımına çıkmaktadır. Postoperatif sonuçlarda serum arginaz aktivitesinin düşük bulunması ise kanser dokusu ile arginaz enziminin çok yakın ilişkide olduğunu gösterir.

Serum Arginase Activity in Cancer

Abstract: *In this study; the serum arginase activity of 24 cancer patients was determined by Thiosemicarbazide diacetyl monoxime urea method. In addition, the serum levels of blood urea nitrogen (BUN), creatinine, total protein, albumin, alkaline phosphatase were measured. The serum arginase activity of cancer patients was found significantly higher ($14.9 \pm 9.2 \mu\text{mol urea/g.protein/h}$) than control group value ($4.9 \pm 3.8 \mu\text{mol urea/g.protein/h}$) ($p<0.001$). Although the levels of total protein, albumin were obtained lower than normal group values respectively, ($p<0.01$, $p<0.001$), the level of creatinine was found higher than normal group value ($p<0.05$). As a result, paralel to the increased levels at creatinine, total protein and albumin, serum arginase activity was high as well. When we analyzed the correlation between serum arginase activity and other parameters. While the control group did not show any correlation, the group of cancer exhibited a positive relation between the level of BUN and arginase activity ($r=0.48$, $p<0.05$).*

Key Words: Arginase, cancer

Kaynaklar

1. Leu SY, Wang SR: Clinical significance of arginase in colorectal cancer. *Cancer*. 70(4): 733–36,1992.
2. Ikemoto M, Ishida A, Tsunekawa S, Ozawa K, Kasai Y, Totani M, Ueda K: Enzyme Immunassay of liver-type arginase and its potential clinical application. *Clin. Chem*. 39(5): 794–99, 1993.
3. Corraliza IM, Campo ML, Soler G, Modobell M: Determination of arginase activity in macrophages: a micromethod. *J. Immun. Meth*. 174: 231-35, 1994.
4. Jenkinson CP, Grody WW, Cederbaum SD: Comparative properties of arginases. *Comp Biochem. Physiol*. 114B(1): 107-32, 1996.
5. Anderson WAD, Scott TM: Gelişme bozuklukları. In: Kısa patoloji, 3rd ed., Aykan, T.B, Tüzüner, N., Sav, A., İnce, G., Nobel Tıp Yayınevi, İstanbul, 1986, s. 284,
6. Andreoli TE, Carpanter CCJ, Plum F: *Cecil essentials of medicine*, 2nd ed., Baktiroğlu, S., Yüce Yayınları, İstanbul,1991, p:594.

7. Murray RK: Cancer, Oncogenes, Growth Factors. In: Harper's Biochemistry, Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW, Appleton and Lange, California., 21 st Ed., 1988, p:639-40.
8. Gaw A, Cowan RA, O'reilly DJ, Stewart MJ, Shepherd J: Clinical Biochemistry, Churchill Livingstone, New York, 1995, p:128-31..
9. Stratus B, Cepelak I, Festa G: Arginase a new marker of mammary carcinoma. Clin Chim Acta. 210: 5-12, 1992.
10. Wu C, Wang S, Chang T et al: Content of glucocorticoid receptor and arginase in gastric cancer and normal gastric mucosal tissues. Cancer 64 (12):2552-56, 1986.
11. Ahi S, Meram İ, Özdemir Y: İnsan serum arginaz enziminin özellikleri ve aktivite ölçümünde duyarlı bir yöntemin geliştirilmesi. Erciyes Tıp Derg. 21(1): 3-9, 1999.
12. Geyer JW, Dabich D: Rapid method for determination of arginase activity in tissue homogenates. Anal Biochem. 39: 412-17, 1971.
13. Wu, C, Chi CW, Lin EC et al : Serum arginase level in patients with gastric cancer. J Clin Gastroenterol. 18(1): 84-9, 1994.
14. King J: Practical Clinical Enzymology. D. Van Nostrand, London, 1965, p 220.
15. Konarska L, Kolasa T, Albrecht P et al : Can arginase be a marker of the large bowel neoplasia ?. Acta Biochim Polon. 40(1): 164-66 , 1993.
16. Silverman LM, Christensin RH: Amino acids and Proteins. In: Tietz Textbook of Clinical Chemistry, Burtis CA, Ashwood ER, W.B Saunders, Philadelphia, 1994, p: 671-73
17. Whelton A, Watson AJ, Rock RC: Nitrogen Metabolites and Renal Function. In: Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Burtis CA, Ashwood ER, W.B Saunders, Philadelphia 1994, p:1560 - 62.

Diabetes Mellitus Olgularında Glomerüler Filtrasyon Değerlerinin İncelenmesi

Y.Zeki Çelen*, Erkan Özbay*, Mustafa Araz**, Vahap Okan**

Özet: Diabetik nefropati, diabetes mellitusun major komplikasyonlarından biri olup prognozu önemli ölçüde etkilemektedir ve erken teşhisi oldukça önemlidir. Erken dönem diabetik nefropatinin en önemli bulgusu glomerüler hiperfiltrasyondur. Çalışmamızda, çeşitli diabet yaşlarındaki tip 2 diabet hastalarının diabet yaşı ile GFR değerleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi ve erken dönemde diabetik nefropati açısından riskteki hastaların belirlenmesinde sintigrafik GFR ölçümünün önemini araştırmayı amaçladık. Bu amaçla 21 sağlıklı insan ile 75 insülin bağımlı olmayan diabetes mellitus hastasından oluşan toplam 96 olgunun GFR değerleri sintigrafik yöntemle ölçüldü. Diabetes mellituslu hastalar diabet yaşına göre 0-5 yıl (grup I), 6-10 yıl (grup II) ve 10 yıl üzeri (grup III) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Grup II ve III de GFR değerlerinde anlamlı azalma olduğu izlendi. Glomerüler hiperfiltrasyon sadece grup I ve II' de gözlemlendi ve diabetik nefropati riskinde artışı gösterdiği düşünüldü. Sonuç olarak, diabet yaşı ilerledikçe GFR değerlerinde azalma olduğu ve diabetik nefropatiye gidiş riskinin belirlenmesinde sintigrafik yöntemle GFR ölçümünün yararlı olabileceği kanısına varıldı.

Anahtar kelimeler : Diabetes mellitus, GFR, Sintigrafi.

Diabetes mellitus (DM), insülinin kısmi veya tam eksikliği sonucu hiperglisemi ile seyreden ve özellikle retina ve renal glomerül başta olmak üzere çeşitli dokularda diabete özel mikrovasküler değişikliklerle karakterize bir hastalıktır (1). Retinopati, nefropati ve nöropati diabetli hastalarda ortaya çıkan yaygın mikrovasküler komplikasyonlar triadıdır (2). Diabetik nefropati, diabetik hastaların major bir sorunu olup morbidite ve mortalitenin en sık nedenlerinden biridir. Son dönem böbrek hastalığı olan olguların yaklaşık üçte birini diabetik nefropati olguları oluşturmaktadır (1,3). Diabetik nefropatinin yakın gelecekte dializ ve renal transplantasyon popülasyonunun % 80' nini oluşturacağı tahmin edilmektedir (4). Konuyla ilgili pek çok çalışma yapılmasına rağmen diabetik nefropatinin patogenezi tam olarak aydınlatılmamıştır (1,5-9). Diabetik nefropati tip 2 diabete göre tip 1 diabetde daha sık ve daha ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Diabetik nefropatinin oluşum sürecinde BUN ve serum kreatinin değerlerinin yükselmediği erken dönemde ilk ortaya çıkan patoloji glomerüler hiperfiltrasyondur. Glomerüler hiperfiltrasyon, glomerül bazal membranında hormonal, yapısal ve metabolik değişiklikler sonucu meydana gelen multifaktöryel bir patolojidir. Diabetin ileri dönemlerinde glomerüler filtrasyon hızı (GFR)

düşmeye başlar. Diabetik nefropati irreversibl bir komplikasyon olduğundan erken tanısı prognoz açısından önemlidir (7). Bu nedenle GFR takibi, diabetik nefropatiye gidebilecek hastaların erken dönemde tespit edilmesinde önem taşımaktadır. Klinik olarak belirgin diabetik nefropati, idrarda proteinüri ile başlamaktadır. (4,9,10). Çalışmamızda, çeşitli diabet yaşlarındaki tip 2 diabet hastalarının GFR değerlerini tespit ederek diabet yaşı ile GFR değerleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi ve erken dönemde diabetik nefropati açısından riskteki hastaların belirlenmesinde sintigrafik GFR ölçümünün yerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız, 21'i sağlıklı 75'i insülin bağımlı olmayan diabetes mellitus hastası olmak üzere 69'u kadın, 27' si erkek toplam 96 olgu üzerinde yapıldı. 75 hasta diabet yaşlarına göre üç gruba ayrıldı. Diabet yaşı 0-5 yıl olan 24 hasta birinci gruba, diabet yaşı 6-10 yıl olan 28 hasta ikinci gruba, diabet yaşı 10 yıl üzeri olan 23 hasta üçüncü gruba alındı. 21 sağlıklı olgu ise kontrol grubuna alındı. Olguların sistemik muayenesi ve rutin tetkikleri yapıldı. Hiç birinin semptomatik, bilinen bir renal hastalığı yoktu ve yapılan biyokimyasal analizlerde BUN ve serum kreatinin değerleri normal düzeyde tespit edildi. Rutin tetkiklere ilave olarak tüm olguların serum HbA1c seviyeleri tespit edildi ve vücut kütle indeksleri (VKİ) hesaplandı. Tüm olgulara renal sintigrafi yapılarak GFR değerleri ölçüldü. Bilgisayar programında belirtilen hastanın yaşı, boyu ve kilosuna uygun GFR değerlerinden % 30

*Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD, Gaziantep

** Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar AD, Gaziantep

Yazışma adresi: Dr. Y.Zeki ÇELEN

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD, GAZİANTEP

veya daha yüksek GFR değerleri hiperfiltrasyon olarak kabul edildi.

Renal sintigrafi, 0,5 ml hacimde 5 mCi (185 MBq) Tc99m-DTPA' nın IV. enjeksiyonunu takiben Siemens marka diacam model rektangüler dedektörlü ve medium enerjili paralel delikli kolimatör takılı gamma kamera cihazı ile posterior pozisyonda yapıldı. Elde edilen veriler sisteme entegre micro delta plus bilgisayarın soft ware'indeki hazır program yardımıyla işlemlendikten sonra tüm olguların total GFR değerleri tespit edildi. Renal sintigrafi öncesi standardizasyonu sağlamak amacıyla hastalara antidiabetikler dışındaki diğer ilaçlar iki gün önceden bırakıldı ve sekiz saatlik açlığı takiben çekimden 30 dakika önce 10 ml/kg su içirilerek sintigrafik tetkik yapıldı.

Üç hasta grubu için ayrı ayrı elde edilen total GFR değerleri kontrol grubunun değerleri ile karşılaştırıldı. Veriler, ortalama \pm standart deviasyon (SD) olarak belirtildi. İstatistiksel analiz için bağımsız iki grubun değerleri arasındaki farkın önemliliği (comparison of values with unpaired t-test, Med calc) testi kullanıldı. $p < 0.01$ değerler anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Kontrol grubu 15' i kadın, 6' sı erkek olmak üzere 21 sağlıklı insandan (ort.yaş 49,76 \pm 6,93), birinci grup 17' si kadın, 7' si erkek 24 hastadan (ort.yaş 53,66 \pm 6,17), ikinci grup 20 ' si kadın, 8' i erkek 28 hastadan (ort.yaş 56,14 \pm 8,05) ve üçüncü grup 17' si kadın, 6' si erkek 23 hastadan (ort.yaş 61,04 \pm 6,65) oluşmaktaydı. Grup I de elde edilen ortalama total GFR değeri kontrol grubuna göre düşüktü ancak istatistiksel olarak anlam taşııyordu ($p > 0.05$). Oysa grup II ve grup III de elde edilen ortalama total GFR değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu görüldü ($p < 0.01$). Hiperfiltrasyon görülen kişi sayısı kontrol grubunda 1 (% 5), birinci grupta 6 (% 25), ikinci grupta 4 (% 14) olarak bulundu. Üçüncü grupta hiçbir olguda hiperfiltrasyon gözlenmedi. Her grubun klinik özellikleri ile ilgili ortalama değerler (VKİ, % HbA1c, AKŞ, diabet yaşı, ve TA) Tablo I' de gösterilmiştir. Grupların elde edilen ortalama total GFR değerleri ve kontrol grubu ile karşılaştırılmaları Tablo II' de gösterilmiştir.

Tartışma

Diabetik nefropati diabetin en önemli komplikasyonlarından biridir ve prognoz ile doğrudan ilişkilidir (10). Bu nedenle diabetik

hastaların prognozu açısından nefropatinin erken tanısı oldukça önem arz etmektedir. Günümüzde diabetik nefropatinin erken tanısında idrarda mikroalbumin düzeyine bakmak popüler gibi gözükmemektedir. Gerçekten yapılan bazı çalışmalarda göre mikroalbuminürinin diabetik nefropatinin güçlü bir habercisi olduğu ileri sürülmüştür (11-17). Ancak idrardaki mikroalbuminüri düzeyi, kan basıncı, egzersiz ve kan glukoz düzeylerinden etkilenebilmektedir. Ayrıca bazı çalışmalar göstermiştir ki idrarla albumin atılımında günden güne % 40-50 ye varan değişiklikler olmaktadır (18). İdrarla albumin atılımına rağmen diabetik nefropati gelişmediğini ve bazı mikroalbuminüri vakalarında mikroalbuminürinin normal sınırlara dönebildiğini gösteren bazı çalışmalarda mevcuttur (19). Mogensen'e (20) göre mikroalbuminüri evre 3 diabetik nefropatinin bir bulgusudur. Sayılan bu nedenlerden dolayı diabetik nefropatinin erken tanısında mikroalbuminüri tek başına sensitif ve spesifik bir gösterge değildir (4). Dolayısıyla başka bir teşhis aracının geliştirilmesi gerektiği düşünülmüştür (21). İdrarla atılan lizozim, heparan sülfat ve glikozaminglikan gibi maddelerin nefropatinin erken tanısında kullanılabileceğini ileri süren yayınlar varsa da bu tetkikler henüz rutin muayeneye girememiştir (8,22,23).

Diabetik nefropatinin klinik gelişimi çeşitli evrelere ayrılabilir. Birinci evrede glomerüler hiperfiltrasyon ve hipertrofi mevcuttur. İkinci evrede ise glomerüler hiperfiltrasyonun yanısıra glomerüler bazal membran kalınlaşması ve tubuler hipertrofiye tabloya eşlik eder (4,20). Üçüncü ve dördüncü evrelerde glomerüloskleroz, GFR azalması, mikroalbuminüri ve hipertansiyon tabloya hakim olur. Beşinci evre üremi ile karakterize son dönem böbrek hastalığıdır. Dolayısıyla birinci ve ikinci evre nefropatinin erken teşhisinde glomerüler filtrasyonun (GFR) incelenmesi oldukça önem arz eder. GFR tayini için bir çok yöntem bulunmakla birlikte Tc99m-DTPA kullanılarak yapılan renal sintigrafi yöntemiyle GFR tayininde kolay ve güvenilir bir yöntemdir (24-26). Çalışmamızda, diabet yaşı 0-5 yıl olan grup I' de elde edilen GFR değerleri ile kontrol grubu GFR değerleri arasında anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Oysa, grup II (diabet yaşı 6-10 yıl) ve grup III (diabet yaşı 10 yıl üzeri) ün ortalama total GFR değerlerinde kontrol grubunun değerlerine göre anlamlı derecede azalma gözlendi. Bu bulgular, yapılan diğer araştırmalarla uyumlu olarak diabet yaşı arttıkça böbrek fonksiyonlarının azaldığını belirgin bir

Tablo I. Grupların klinik özellikleri

	KONTROL GRUBU	Grup I (0-5 Yıl)	Grup II (6-10 Yıl)	Grup III (10 Yıl üzeri)
Olgu sayısı	21	24	28	23
Yaş (yıl)	49.76 ± 6.93	53.66 ± 6.17	56.14 ± 8.05	61.04 ± 6.65
VKİ (kg/m ²)	26.15 ± 3.48	28.43 ± 3.16	29.31 ± 3.34	27.24 ± 3.01
Diabet yaşı (yıl)	---	3.25 ± 1.22	7.67 ± 1.63	14.82 ± 2.85
AKŞ (mg/dl)	84.16 ± 7.13	179.25 ± 51.46	204.39 ± 67.28	241.63 ± 69.37
% HbA1c	3.84 ± 1.72	7.73 ± 2.48	8.76 ± 2.55	9.29 ± 1.98
TA (sistolik) (mm/Hg)	117.14 ± 11.57	138.12 ± 19.26	151.96 ± 24.58	156.08 ± 21.21
TA (diastolik) (mm/Hg)	79.04 ± 6.04	91.45 ± 8.78	95.53 ± 10.48	96.95 ± 8.49

VKİ : Vücut kütle indeksi, TA : Kan basıncı , GFR: Glomerüler filtrasyon hızı, AKŞ : Açlık kan şekeri

Tablo II. Kontrol ve hasta gruplarında ortalama total GFR değerleri

	Kontrol Grubu	Grup I (0-5 Yıl)	Grup II (6-10 Yıl)	Grup III (10 Yıl üzeri)
Ortalama Total GFR (ml/dk)	92.94 ± 10.18	95.98 ± 16.87*	69.76 ± 23.46**	55.28 ± 12.44**

* p>0.05 Kontrol grubu ile grup I karşılaştırıldığında.

** p<0.01 Kontrol grubu ile grup II ve grup III karşılaştırıldığında

şekilde ortaya koymaktaydı. Grup III' de hiperfiltrasyon gözlenmezken, grup I' de 6 (% 25), grup II'de 4 (%14) hiperfiltrasyon gözlenmesi birinci ve ikinci evre diabetik nefropatinin diabetin ilk on yılı içerisinde meydana geldiğini düşündürdü.

Çalışmamızın sonucunda, 5 yıldan sonra diabet yaşı ilerledikçe GFR değerlerinde belirgin bir azalma olduğu kanısına varıldı. Diğer yandan, kolayca yapılabilen sintigrafik yöntemle GFR ölçümünün diabetik hastalarda iki yönden yararlı olabileceği düşünüldü. Birinci yararı, erken dönemde diabetik nefropatiye gidebilecek riskteki hastaların tespit edilmesinde diğer tanı yöntemlerine katkıda bulunabileceğidir. İkinci yararı ise diabetik nefropatinin progresyonunun değerlendirilmesinde kullanılabileceğidir.

The Investigation of Glomerular Filtration Values in Patients with Diabetes Mellitus

Abstract: Diabetic nephropathy is one of the major complications of diabetes mellitus. It effects prognosis, and early diagnosis is very important. The most important finding of early diabetic nephropathy is glomerular hyperfiltration. The aim of this study is to determine the relation between the age of diabetes and GFR and importance of GFR estimations by using scintigraphy in the determination of diabetic nephropathy risc. In our study the GFR values of 96 subjects, 21 healthy and 75 patients with NIDDM, were estimated by scintigraphy. According to diabetic age, the subjects

with DM are divided into three groups as 0-5 years (group I), 6-10 years (group II) and over 10 years (group III). It was observed that there was a significant reduction in GFR values in group II and III. Glomerular hyperfiltration was observed only in the first and second groups and had positive correlation with early stage diabetic nephropathy. As a result, decline of GFR values was observed as diabetic age increased. It was concluded that scintigraphic GFR estimations can be useful in the estimation of the diabetic nephropathy risc.

Key words : Diabetes mellitus, GFR, Scintigraphy.

Kaynaklar

1. Olgemöller B, Schleicher E: Alterations of glomerular matrix proteins in the pathogenesis of diabetic nephropathy. Clin Investig 71: 513-519, 1993.
2. Chavers BM, Mauer SM, Ramsay RC, Steffes MW: Relationship between retinal and glomerular lesions in IDDM patients. Diabetes 43: 441-6, 1994.
3. Mongensen CE: Systemic blood pressure and glomerular leakage with particular reference to diabetes and hypertension. J Intern Med 235: 297-316, 1994
4. Whiteside CI: Detection of progressive diabetic nephropaty: Role of microalbuminuria determination. Clin Biochem 26: 311-3, 1993.
5. Konen JC, Shihabi Z: Microalbuminuria and diabetes mellitus. American Family Phsican 48: 1421-8, 1993.

6. Maher JF: Diabetic nephropathy: early detection , prevention and mangement. American Family Physicians 45: 1661-8, 1992.
7. Özmen B, Kabalak T, Özmen D, et al: Diabetik hastlarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi (kreatinin klirensi, mikroalbuminüri, üriner glikozaminoglikan, DTPA dinamik ve DMSA statik böbrek sintigrafisi). UED 2: 339-345, 1992.
8. Reddi AS, Ramamurthi R, Miller M, et al: Enalapril improves albuminüria by preventing glomerular loss of heparan sulfate in diabetic rats. Biochem Med Met Biol 45:119-131,1991.
9. Carella MJ, Gossain V, Rovner DR: Early diabetic nephropaty. Arch Intern Med Mar 28: 625-630, 1994.
10. Mangili R, Deferrari G, Di Mario U, et al: Arterial hypertension and microalbuminuria in IDDM: The Italian microalbuminuria study. Diabetologia 37:1015-1024, 1994.
11. Elving LD, Bakkeron JA, Jansen MJ et al: Screening for microalbuminuria in patients with diabetes mellitus: Frozen storage of urine samples decreases their albumin content. Clin. Chem 35: 308-310,1989.
12. Jung K, Pergande M, Schimke E, et al: Urinary enzymes and low-molecular-mass proteins as indicators of diabetic nephropaty. Clin Chem 34: 544-547, 1988.
13. Lemann j, Doumas BT: Proteinuria in health and disease assesed by measuring the urinary protein/creatinin ratio. Clin Chem 33: 297-299, 1987.
14. Mongensen CE, Christensen CK: Predicting diabetic nephropathy in insulin-dependent patients. N Engl J .Med 311: 89-93, 1984.
15. Mongensen CE: Microalbuminuria as a predictor of clinical diabetic nephropathy. Kidney Int 31: 673-689, 1987.
16. Vieberti G, Keen H: The patterns of proteinuria in diabetes mellitus (review). Diabetes 33: 686-692, 1984.
17. Watts GF, Morris RW, Khan K, et al: Urinary albumin excretion in healthy adult subjects: reference values and some factors affeting their interpretation. Clin Chim Acta 172: 191-198, 1988.
18. Schimitz A, Vaeth M, Mongensen CE: Systolic blood pressure relates to the rate of progression of albuminuria in NIDDM . Diabetologia 37: 1251-8, 1994.
19. Wirta OR, Pasternack AI, Mustonen JT, et al: Urinary albumin excretion rate and its determinants after 6 years in non-insulin dependent diabetic patients. Nephrol Dial Transplant 11: 449- 456, 1996.
20. Mogensen CE: Microalbuminuria as a predictor of clinical diabetic nephropathy . Kidney Int 31: 673-689, 1987.
21. Mogensen CE, Schmitz O: The diabetic kidney: From Hyperfiltration and Microalbuminuria to End-stage Renal Failure. Med Clin of North Am 72: 1465-1492, 1994.
22. Pennock A: A Review and selection of simple laboratory methods used for the study of glycosaminoglycan excretion and the diagnosis of the mucopolysaccharidoses . J Clin Path 29: 111-123, 1976.
23. Teller WM, Burke EC, Rosevear JW, et al: Urinary excretion of acid mucopolysaccharides in normal children and patient with gargolism. J Lab.& Clin Med Jan 95-101,1962.
24. Shore RM, Koff SA, Menster M: Glomerular filtration rate in children determination from the ^{99m}Tc-DTPA renogram. Radiol 151: 627- 633, 1984.
25. Schlegel JU, Halikiopoulos HL, Prima R: Determination of filtration fraction using the gamma scintillation camera. J Urol 122:447- 450, 1979.
26. Piepsz A, Dennis R, Ham HR, et al: A simple method for measuring seperate glomerular filtration rate using a single injection of ^{99m}Tc-DTPA and scintillation camera. J Pediatr 93: 769-774, 1978.

Hemodiyaliz Hastalarında Serum Leptin Düzeyinin Beslenme Durumu, Vücut Kitle İndeksi ve Vücut Yağ Oranı ile İlişkisi*

Reha Erkoç**, Haluk Dülger***, Ekrem Algün**, Cevat Topal**, İsmail Uygan**, Mehmet Tarakçıoğlu***, Halis Aksoy**

Özet: Leptin yakın zamanda tanımlanmış, vücut ağırlığı, iştah ve ısı üretimi ile ilgili bir hormondur, adipositler tarafından üretilir, vücut yağ kitlesi ile korelasyon gösterir ve katabolizmasında böbreğin rolü vardır. Hemodiyaliz hastalarında leptin düzeyinin nasıl etkilendiğini ve beslenme durumunu etkileyip etkilemediğini araştırmak amacıyla kesitsel bir çalışma planladık. Çalışmaya 46 hemodiyaliz hastası (28 erkek, 18 kadın, ortalama yaş 42.5 +/- 15.9) ve 25 sağlıklı gönüllü (15 erkek, 10 kadın, ortalama yaş: 32.8 +/- 12.5) alındı. Hastalarda ve kontrol grubunda boy ve kilo ölçümü, "Holtain skinfold caliper" ile dört bölgeden cilt altı yağ dokusu kalınlığı ölçümü, yapıldı ve "radioimmunoassay" ile serum leptin düzeyleri (Linco Research, St Louis, Mo, USA) saptandı. Hemodiyaliz hastalarında diyaliz öncesi serum albumin, kolesterol ve BUN değerlerine bakıldı. Vücut kitle indeksi (VKİ) hemodiyaliz grubunda (21.7 +/- 4.0 kg/m²) kontrol grubuna göre (24.1 +/- 4.4, p:0.027) anlamlı olarak düşüktü, yağ oranı (YO) (sırası ile % 21.0 +/- 6.49'e karşı 21.7 +/- 9.8, p>0.05), yağ kitle indeksi (YKİ) (% 4.71 +/- 2.13'e karşı 5.52 +/- 3.11, p>0.05), leptin düzeyi (2.38 +/- 2.00 ng/ml'ye karşı 3.49 +/- 2.42, p>0.05) ve leptin/yag kitle indeksi (L/YKİ) (0.51 +/- 0.41 ng/ml'ye karşı 0.62 +/- 0.34, p>0.05) açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Hemodiyaliz ve kontrol gruplarının her ikisinde de leptin düzeyi ile VKİ, YO, YKİ ve L/YKİ değerleri arasında pozitif anlamlı korelasyon saptandı. Ancak hemodiyaliz grubunda leptin ile serum BUN, kolesterol ve albumin değerleri arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Sonuç olarak serum leptin düzeyi hemodiyalize giren son dönem böbrek yetersizlikli hastalarda ve sağlıklı bireylerde farklılık göstermemekte, vücut kitle indeksi ve yağ oranı ile pozitif ve anlamlı korelasyon göstermektedir. Leptinin hemodiyaliz hastalarında BUN, kolesterol ve albumin değerleri ile belirlenen beslenme durumu ile korelasyonu yoktur. Leptinin üremik anoreksi ve beslenme yetersizliğindeki rolünün açıklığa kavuşturulması ve bunun da ötesinde üremik bir toksin olarak kabul edilip edilemeyeceğinin anlaşılabilmesi için ileri çalışmalara gereksinim olduğu açıktır.

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, Leptin, Beslenme

İştahsızlık ve bulantı üreminin ilk belirtilerindendir ve iştahsızlık diyaliz ile kısmen düzelir. Malnütrisyon diyaliz hastalarında sık rastlanan ve morbidite ve mortaliteyi artıran bir faktördür (1). Böbreklerin insülin, parathormon, prolaktin gibi bazı hormonların yıkımından sorumlu olduğu ve böbrek yetersizliğinde katabolizmalarının azalmasının önemli sonuçları bulunduğu, biriken bu maddelerden bazılarının üremik toksin olduğu bilinmektedir. Leptin yakın zamanda tanımlanmış, vücut ağırlığı, iştah ve ısı üretimi ile ilgili bir hormondur ve adipositler tarafından üretilir (2). Negatif "feed back" etki ile yağ depoları arttığında salgılanması sonucu iştahı azaltır ve metabolizma hızını değiştirerek kilo kaybına neden olur. Obezite geninde *ob/ob* mutasyonu sonucu leptinden yoksun farelerde

obezite, artmış gıda alımı ve azalmış enerji harcaması mevcuttur ve bu durum leptin tedavisi ile geri döndürülebilir (3). Leptin vücut yağ kitlesi miktarı ile korelasyon gösterir (4). Atılım Ratlarda başlıca böbrekler yolu ile olur (5). İnsanda da benzer bir katabolizması olması muhtemeldir. Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında serum leptin düzeylerindeki değişikliği ve leptinin vücut yağ kitlesi ve bazı beslenme parametreleri olan serum albumin, kolesterol ve prediyaliz blood urea nitrogen (BUN) değerleriyle olan ilişkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya 46 hemodiyaliz hastası (28 erkek, 18 kadın, ortalama yaş 42.5 +/- 15.9) ve 25 sağlıklı gönüllü (15 erkek, 10 kadın, ortalama yaş: 32.8 +/- 12.5) alındı (yaş için p<0.05). Hemodiyaliz hastalarında primer böbrek hastalığı etyolojisi; 18 olguda (%39) glomerüler hastalık, 5 olguda (%11) böbrek taşlarına bağlı pyelonefrit veya obstrüktif üropati, 4 olguda (%9) iskemik nefropati, 1 olguda (%2) ailevi akdeniz ateşine

*Bu çalışmaya destek veren YYÜ Rektörlüğü Araştırma Fonu Başkanlığına teşekkür ederiz (Proje no: 97 TF 024).

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları ve AD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Biyokimya AD, Van

Yazışma adresi: Dr Reha ERKOÇ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD. VAN

bağlı amiloidozidi. On sekiz olguda (%39) ise etyoloji bilinmemekteydi. Her iki gruptaki hastalar defekasyon yaptıktan sonra aç karnına minimum giysi ile ayakkabısız olarak tartıldılar, hemodiyaliz hastalarının kuru ağırlıkları göz önüne alındı, ayrıca boyları ölçüldü. Vücut kitle indeksi (VKİ) ağırlığın (kg) boyun (m) karesine bölünmesi ile saptandı. Tüm bireylerde Holtain (Holtain Ltd, Crosswell, Crymch, Dyfed, UK) “skinfold caliper” ile literatürde tanımlanmış şekilde biceps, triceps, subscapular ve supraillac noktalardan cilt altı yağ dokusu kalınlığı mm cinsinden ölçüldü ve bu dört ölçümün toplamından vücut yağ dokusu oranı belirlendi (6). Yağ dokusu oranı ile VKİ’nin çarpımından yağ kitle indeksi (YKİ) hesaplandı. Leptin düzeylerine hassas RIA tekniği ile ticari kit kullanılarak (Linco Research, St Louis, Mo, USA) sabah alınan kan örneklerinde bakıldı. İlâveten tüm hemodiyaliz hastalarında sabah, diyaliz öncesi alınan kan örneğinde serum albumin, BUN ve total kolesterol değerleri enzimatik kolorimetrik metodla Teknikon RA-XT otoanalizöründe (Biotrol) çalışıldı. İstatistiksel değerlendirmede eşleştirilmemiş t testi, ve korelasyonlar için Spearman bağıntısı Microsoft Excel v.7.0 bilgisayar programı ile yapıldı.

Bulgular

Hemodiyaliz ve kontrol gruplarındaki ortalama VKİ, vücut yağ oranı, YKİ, leptin, leptin/YKİ değerleri tablo I’de verilmiştir. Korelasyon analizinde hemodiyaliz grubunda leptin ile VKİ arasında (r: 0.59, p < 0.001), leptin ile YKİ arasında (r: 0.68, p<0.001), leptin ile yağ oranı arasında (r:0.54, p<0.001) ve kontrol grubunda da leptin ile VKİ arasında (r: 0.43, p: 0.03), leptin ile YKİ arasında (r: 0.82, p< 0.001), ve leptin ile yağ oranı arasında (r: 0.87, p<0.001) pozitif, anlamlı korelasyon saptandı. Hemodiyaliz hastalarında leptin ile giriş BUN (ortalama 94.2 +/- 26.0 mg/dl), serum albumin (3.9 +/- 0.4 g/dl) ve kolesterol (141.2 +/- 37.1 mg/dl) değerleri arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı.

Tartışma

Leptinin tanımlandıktan sonra sadece endokrinoloji değil bir çok bilim dalının ilgi alanına giren bir hormon olmuş ve böbrek yetersizlikli hastalardaki durumu araştırılmaya başlanmıştır. Howard ve ark.’nın (7) yaptığı çalışmada hemodiyaliz hastalarında ve diyaliz uygulanmayan böbrek yetersizlikli hastalarda serum leptin düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuş, leptin ve VKİ arasında anlamlı, pozitif korelasyon saptanmış ve

hiperleptineminin üremik anoreksi ve beslenme yetersizliğinde rolü olduğu ileri sürülmüştür. Merabet ve ark.’nın (8) yaptığı çalışmada da serum leptin düzeyi hemodiyaliz hastalarında kontrol grubuna göre iki kat yüksek olarak saptanmış ancak yakın zamandaki kilo değişimleri ve hemodiyalize başlanmasından itibaren geçen süre ile leptin düzeyi arasında bir ilişki saptanmamış ve leptinin bu hastalarda kilo kaybına yol açmadığı belirtilmiştir. Başka bir çalışmada serum leptin düzeyinin kronik renal yetersizlikli hastalarda kontrol grubuna göre üç kat yüksek olduğu tespit edilmiştir (9). Nishizawa ve ark (10) çalışmalarında hemodiyaliz hastalarında serum leptin düzeyi ile DEXA yöntemi ile belirlenen vücut kompozisyonu arasındaki ilişki incelenmiş ve hemodiyaliz hastalarında leptin düzeyi kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuş, leptin düzeyleri çalışma ve hemodiyaliz gruplarının her ikisinde de vücut yağ oranı ile doğru orantılı ve kadınlarda daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada alt grup analizi yapıldığında serum leptin düzeylerinin vücut yağ oranı %30’un üzerinde olan hemodiyaliz hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunduğu diğerlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Biz çalışmamızda gerek hemodiyaliz hastaları ve gerekse kontrol grubunda leptin ile VKİ, vücut yağ oranı ve YKİ arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon saptadık, ancak leptin düzeyleri gruplar arasında anlamlı farklılık göstermemekteydi. Hemodiyaliz hastalarında VKİ’nin anlamlı olarak düşük olmasının buna sebep olabileceği düşünülerek leptin/vücut yağ indeksi değerlerine bakıldı; bunlar arasında da anlamlı farklılık yoktu. Bu durum, bizim hasta grubumuzun vücut yağ oranlarının literatürdeki diğer çalışmalardaki hasta gruplarından düşük olmasına veya hastaların ortalama yaş değerinin farklılığına bağlı olabileceği gibi, yöntemlerin biyoaktif leptin düzeyi ile birlikte değişik düzeylerde yıkım ürünlerini ölçmedeki spesifitesinin farklılığından da kaynaklanabilir.

Beslenme durumu ve leptin ile ilgili literatürde saptayabildiğimiz az sayıda çalışmada da çelişkili sonuçlar mevcuttur. Johansen ve ark.’nın (11) yaptığı çalışmada leptin ve beslenme kriterleri olarak serum albumin, BUN, “protein catabolic rate” (PCR), transferrin ve kolesterol düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiş ve serum leptin düzeyi ile albumin ve PCR arasında negatif, anlamlı bir korelasyon saptanmıştır. Nakazono ve ark (12) çalışmalarında hemodiyaliz hastalarında serum leptin düzeyi ile total kolesterol, LDL ve trigliserid düzeyleri arasında pozitif korelasyon

Tablo I. Hemodiyaliz ve kontrol gruplarındaki ortalama leptin, VKİ, vücut yağ oranı, YKİ ve leptin/YKİ değerleri.

Parametre:	Hemodiyaliz Grubu	Kontrol Grubu	P
Leptin (ng/ml)	2.38 +/- 2.00	3.49 +/- 2.42	0.058
VKİ (kg/m ²)	21.7 +/- 4.0	24.1 +/- 4.4	0.027
Yağ oranı (%)	21.0 +/- 6.49	21.7 +/- 9.8	0.75
YKİ (kg/m ²)	4.71 +/- 2.13	5.52 +/- 3.11	0.25
Leptin/YKİ	0.51 +/- 0.41	0.62 +/- 0.34	0.24

olduğunu bildirmişlerdir. Periton diyalizi hastalarında yapılan bir çalışmada ise leptin düzeyi ile diyaliz yeterliliği, diyetle protein veya kalori alımı, serum albumini ve prealbumin arasında anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır (13). Benzer olarak çalışmamızda da leptin düzeyleri ile pre-diyaliz BUN, serum albumin ve kolesterol değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Sonuç olarak serum leptin düzeyi hemodiyalize giren son dönem böbrek yetersizlikli hastalarda ve sağlıklı bireylerde farklılık göstermemekte, VKİ ve yağ oranı ile pozitif ve anlamlı korelasyon göstermektedir. Leptinin hemodiyaliz hastalarında BUN, kolesterol ve albumin değerleri ile belirlenen beslenme durumu ile korelasyonu yoktur. Leptinin üremik anoreksi ve malnütrisyonadaki rolünün açıklığa kavuşturulması ve bunun da ötesinde üremik bir toksin olarak kabul edilip edilemeyeceğinin anlaşılabilmesi için ileri çalışmalara gereksinim olduğu açıktır.

Relationship Between Leptin Level and Nutritional Status, Body Mass Index and Body Fat Ratio in Hemodialysis Patients

Abstract: *Leptin is a recently recognised hormone which is related to body weight, appetite and heat production and correlated with body fat mass. Leptin is produced by adipocytes and possibly catabolised partially by kidneys. In order to determine whether leptin level was affected in hemodialysis patients and leptin's relation with nutrition, we planned a cross-sectional study. Forty six hemodialysis patients (28 male, 18 female, mean age 42.5 +/- 15.9) and 25 healthy volunteers (15 male, 10 female, mean age 32.8 +/- 12.5) were included in the study. Body height, weight and skinfold thickness of the four predetermined places of the body with Holtain skinfold caliper were measured in both groups. Serum leptin was measured by radioimmunoassay using commercially available kit (Linco Research, St Louis, Mo, USA). Predialysis serum BUN, albumin and cholesterol levels were measured. Body mass index (BMI) was significantly low for hemodialysis group (21.7 +/- 4.0 kg/m²) compared to control group (24.1 +/- 4.4, p:0.027), there is no significant difference between groups for fat ratio (FR) (21.0 +/-*

6.49 % vs 21.7 +/- 9.8, p>0.05), fat mass index (FMI) (4.71 +/- 2.13 % vs 5.52 +/- 3.11, p>0.05), leptin (2.38 +/- 2.00 ng/ml vs 3.49 +/- 2.42, p>0.05) and leptin/fat mass index (L/FMI) (0.51 +/- 0.41 ng. m²/ml.kg vs 0.62 +/- 0.34, p>0.05) respectively. For both groups significant positive correlations were found between leptin and BMI, FR, FMI and L/FMI. No correlation was found between leptin and serum BUN, cholesterol and albumin values in hemodialysis group. In conclusion; serum leptin levels of hemodialysis patients was not different from healthy subjects and correlated positively with BMI and FR. Leptin was not correlated with serum BUN, albumin and cholesterol levels as the measure of nutrition. Further studies were needed in order to determine the role of leptin in the uremic anorexia and malnutrition and whether leptin is an uremic toxin or not.

Key words: Hemodialysis, leptin, nutrition

Kaynaklar

1. Blumenkrantz MJ: Nutrition, In: Handbook of Dialysis, Edited by: Daugirdas JT, Ing TS, Boston, Little, Brown and Company 1994, pp374-400.
2. Zhang Y, Proenca R, Maffei M, Barone M, Lori L, Friedman JM: Positional cloning of the mouse ob gene and its human homologue. Nature 372: 425-432, 1994.
3. Campfield L, Smith F, Guisez Y, Devos R, Burn P: Recombinant mouse OB protein: evidence for a peripheral signal linking adiposity and central neural networks. Science 269: 546-549, 1995.
4. Considine R, Sinha M, Heiman M, Kriauciunas A, Stephens T, Nyce M, Ohannesian J, Marco C, McKee L, Bauer T, Caro J: Serum immunoreactive leptin concentrations in normal-weight and obese humans. N Engl J Med 334: 292-295, 1996.
5. Cumin F, Baum HP, Levens N: Leptin is cleared from the circulation primarily by the kidney. Int J Obes 20: 1120-1126, 1996.
6. Durnin JVGA, Womersley J: Body fat assessed from body density and its estimation from skinfold thickness: measurement on 481 men and women from 16-72 years. Br J Nutr, 32: 77-97, 1974.
7. Howard JK, Lord GM, Clutterbuck EJ, Ghatei MA, Pusey CD, Bloom SR: Plasma

- immunoreactive leptin concentration in end-stage renal disease. *Clin Sci* 2: 119-126, 1997.
8. Merabet E, Dagogo-Jack S, Coyne DW, Klein S, Santiago JV, Hmiel SP, Landt M: Increased plasma leptin concentration in end-stage renal disease. *J Clin Endocrinol Metab*, 3: 847-850, 1997.
 9. Heimbürger O, Lonnqvist F, Danielsson A, Nordenstrom J, Stenvinkel P: Serum immunoreactive leptin concentration and its relation to the body fat content in chronic renal failure. *J Am Soc of Nephrol*, 9: 1423-30, 1997.
 10. Nishizawa Y, Shoji T, Tanaka S, Yamashita M, Morita A, Emoto M, Tabata T, Inoue T, Morii H: Plasma leptin level and its relationship with body composition in hemodialysis patients. *Am J Kidney Dis*, 4: 665-661, 1998.
 11. Johansen KL, Mulligan K, Tai V, Schambelan M: Leptin, body composition, and indices of malnutrition in patients on dialysis. *J Am Soc Nephrol*, 6:1080-1084, 1998.
 12. Nakazono H, Nagake Y, Ichikawa H, Makino H: Serum leptin concentrations in patients on hemodialysis. *Nephron*, 35-40, 1998.
 13. Parry RG, Johnson DW, Carey DG, Hibbins M, Chang W, Purdie D, Rigby RJ. Serum leptin correlates with fat mass but not dietary energy intake in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. *Perit Dial Int*, 6: 569-575, 1998.

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar

Erdoğan Aydın, Ahmet T. Özmen

Özet: Bu çalışma ile katarakt ekstraksiyonu sonrası arka kamara göz içi lens yerleştirilen travmatik kataraktlı çocuklarda görsel sonuçlarımızı ve komplikasyonlarımızı değerlendirdik. Unilateral travmatik kataraktlı 19 çocuğun (8.2±5.59) 19 gözüne ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) yapıldı ve bunların 14'üne arka kamara göz içi lensi (AK-GİL) uygulandı. Beş olguda kontakt lens (KL) rehabilitasyonuna gidildi. AK-GİL yerleştirilen olgularda ortalama izlem süresi 14.2 ay, KL kullanan çocuklarda ise 23 aydı. Arka kamara göz içi lensi yerleştirilen 4 olguya ve KL uygulanan 1 olguya Nd-YAG kapsülotomi, Nd-YAG kapsülotominin başarısız olduğu AK-GİL olan bir olguya da sekonder dissizyon uygulandı. GİL uygulanan 14 olgunun 9'unda (%64) 0.2 ve üzeri, 5 olguda (%35.71) 1.0 düzeltilmiş görme keskinliği elde edildi. Kontakt lens uygulanan 5 olgunun 2'inde (%40) 0.2 ve üzeri görme keskinliği elde edilirken kalan 3 olguda 0.2 nin altında kaldı. Çocukluk çağında tek taraflı travmatik katarakt olgularında AK-GİL uygulaması, KL kullanımına göre daha iyi görsel rehabilitasyon sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Oküler travma, Katarakt, Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE), Arka kamara göz içi lensi (AK-GİL).

Perforan ve künt göz yaralanmaları sonucu oluşan travmatik kataraktlar daha çok çocukluk çağlarında tek taraflı olarak ortaya çıkmaktadır.

1980'li yıllara kadar unilateral afakinin kontakt lenslerle (KL) rehabilitasyonu bu tür vakalarda uygun tek yoldu (1,2). Ancak deprivasyon ambliopisi ve erken afakik korreksiyon için KL intoleransı bu metod için önemli problemlerdir (3,4). KL kullanılmaması çoğu pediatrik afakik hastada optik düzeltmenin yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Gözlük, monoküler afakik hastalarda anisekonia, distorsiyon ve kromatik aberasyona sebep olması nedeniyle bu tedavide pratik bir değere sahip değildir. Epikeratofaki ise komplikasyonlarının çokluğu sebebiyle yaygın olarak uygulanmamaktadır (5).

Çocuklarda IOL uygulamaları 1980'lerin başında başlamış, ancak erken dönemde yüksek komplikasyon oranları ve posterior kapsül kesafeti, çok sayıda operasyon ya da laser işlemi gerektirmesi nedenleriyle fazla taraftar bulamamıştır (1, 6-10). Ancak son zamanlarda yeni mikrocerrahi tekniklerin, daha "biokompatible" materyallerin ve daha iyi lens dizaynlarının geliştirilmesi çocuklarda güvenilir göz içi lens uygulamasına izin vermektedir (3,11). Biz bu çalışma ile katarakt ekstraksiyonu sonrası

arka kamara göz içi lens yerleştirilen travmatik kataraktlı çocuklarda postoperatif görsel sonuçlarımızı ve komplikasyonlarımızı değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniğimize Şubat 1988-Mayıs 1997 tarihleri arasında başvuran travmatik kataraktlı 24 olgudan 19'u çalışma kapsamına alındı. Düzensiz takibi olan 4 olgu ile pre ve post operatif persepsiyonu olmayan, dev yırtıklı retina dekolmanlı bir olgu çalışma dışı bırakılmıştır. Diğer 14 olguya AK-GİL uygulanmış, 5 olguda ise KL rehabilitasyonuna gidilmiştir.

Hastaların 1'i kız 18'i erkek olup, yaş ortalaması 8.2±5.9 (4-14) idi. Ameliyat sonrası ortalama izlem süresi AK-GİL yapılanlarda 14.2 ay, KL kullanan olgularda ise 23 aydı.

Katarakt olgularının 3'ü künt, 16'sı perforan travmaya bağlıydı. Lens cerrahisi ve GİL uygulaması 14 olguda primer onarımdan ortalama 6.8 ay sonra uygulandı. KL uygulaması ise lens cerrahisinden ortalama 2.5 ay sonra yapıldı. Sekiz yaş ve altındaki tüm olgularda yaşlarına uygun olarak lens cerrahisi sonrası kapama işlemi uygulandı.

Cerrahi öncesi hastaların yakınları ameliyatın riskleri, avantajları ve afakinin düzeltilmesindeki diğer alternatifler yönünden bilgilendirildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Malatya

Yazışma adresi: Dr. Erdoğan AYDIN
Hastane caddesi No: 44/7 MALATYA

Hastaların sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyleri uygulamalarımızda göz önüne alındı.

Bir yaşından küçük olan, kronik üveiti, glokomu yada disloke lensi olanlar ve kornea çapı 9 mm den küçük olan mikroftalmik gözlerle GİL yerleştirilmedi¹².

Preoperatif olarak arka segmenti görülemeyen tüm olgular B-Scan USG ile değerlendirildi. On olguda keratometri ve A-Scan ultrasonografi ile axial ölçüm yapılarak GİL yerleştirildi. Bu hastalarda GİL gücü hesaplanırken emetropi amaçlandı veya hastanın diğer gözünün kırıcılığı göz önüne alındı. Dört olguda ise standart dioptride GİL implante edildi.

Olguların 14'üne, lens aspirasyonu veya ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu yapılarak AK-GİL (1 olguda skleral fiksasyonlu lens) uygulandı.

Peroperatuvar komplikasyon olarak 2 olguda arka kapsül rüptürü sonucu ön kamaraya vitreus prolapsusu oldu ve ön vitrektomi uygulandı.

Postoperatif dönemde ilk iki hafta, haftada bir, sonraki iki ayda iki haftada bir, daha sonra ise hastanın durumuna göre 3-6 ay aralıklarla takipleri yapıldı.

Bulgular

Olguların peroperatif görmeleri perforan travmalı grupta ışık hissi (IH) (-) ile 10/10 arasında olup, künt travmalı grupta 5 mps ile 10/10 arasındaydı.

Perforan travmalı grupta 16 olguda, künt travmalı grupta ise 1 olguda katarakta eşlik eden ön ve arka segment patolojileri bulunmaktaydı (Tablo I).

Tablo I. Preoperatif Patolojiler

Komplikasyonlar	Perforan	Künt
Korneal skar	13	1
Lökom adheran	1	-
Ön kapsül rüptürü ve ön kamarada korteks	6	-
Arka kapsül rüptürü	3	-
Travmatik iris kolobomu	1	-
Vitrede membranöz opasiteler	1	-

Postoperatif GİL yerleştirilen olgularda ortalama 14.2 aylık (2- 48 ay) takip süresi sonunda 14 olgunun 9 unda (%64.2) 40/200 ve daha üzeri, 5 olguda 200/200 en iyi düzeltilmiş görme keskinliği elde edilmiştir.

Postoperatif KL uygulanan grupta ortalama 23 aylık (12-39 ay) takip süresi sonunda 5 olgunun 2'sinde (%40) 40/200 ve daha üzeri görme keskinliği elde edilmiştir (Tablo II).

Postoperatif değerlendirmede GİL uygulanan 1 olgu emetropik bulundu. Bir olguda limbustan başlayan yaklaşık 10 mm vertikal korneal kesi ve -5.5 D'lik astigmatizma tespit edildi. 11 olguda gözlükle düzeltilebilecek +2.00, -2.00 sferik, +2.00, - 4.00 silendirik hata mevcuttu. Görmesi 1 mps olan 2 olguda makular skar, lens cerrahisinden önce persepsiyonu olan bir olguda da optik atrofi tespit edilmiştir. Görmesi 0.2 olan 2 olgunun birisinde kurala aykırı yüksek astigmatizma, diğer olguda arka kapsül opasitesi vardı. Görmesi 5 mps olan bir olguda Kistoid makuler ödem (KMÖ) tespit edildi (Tablo III).

Postoperatif dönemde en sık görülen komplikasyon fibrinöz iritis ve arka kapsül kesafeti idi. 8 olguda ameliyattan sonraki 2 gün içinde GİL üzerinde fibrinöz membranlar gelişti. Bu olgulara saat başı topikal deksametazon tedavisi ve 8 olgu ya da 1 mg/kg sistemik steroid tedavisi uygulandı. Beş olguda görsel yönden önemli arka kapsül opasitesi gelişti. Bu olgulara yoğun topikal steroid tedavisi (saat başı/veya iki saatte bir), 1 olguda sistemik steroid tedavisi (1mg/kg) uygulandı. Dört olguya görsel açıdan önemli arka kapsül opasitesi nedeniyle ortalama 6.7 ayda (3 – 12 ayda) Nd-YAG laser uygulandı. Bir olguda Nd-YAG kapsülötominin başarısız kalması sebebiyle sekonder arka kapsül disizyonuna gidilmiştir (Tablo IV).

Tartışma

GİL yerleştirilmesi daha iyi optik rehabilitasyon sağlaması ve KL'e göre üstünlüğü sebebiyle yetişkin yaştaki hastalarda uzun yıllardır uygulanmaktadır (12).

Erken yaşta gözdeki lensin yapısal etkisinin ve ileride ne gibi komplikasyonlar oluşturacağı bilinmemesi çocuklarda GİL implante edilmesinde tereddütlere sebep olmuştur. Bu konu ile ilgili son yıllarda yapılan klinik çalışmalar oldukça cesaret vericidir (3,11,13).

Günümüzde GİL daha erken yaşlarda da uygulanmakla birlikte 2 yaş ve üstü çocuklarda kullanımının daha güvenilir olduğu belirtilmektedir (14).

Bizim çalışmamızda ortalama 14.2 aylık takip periyodu sonunda olguların 8'inde (%57.14) 0.5 ve daha üzeri görme keskinliği elde edilmiştir. Bu konudaki diğer çalışmalarda BenEzra D. ve arkadaşları (13) ortalama 6.2 yıllık takip süresi sonunda 15 olguda (%65.2), Sinsky ve arkadaşları (15) (3 ay-10 yıl) takip süresi sonunda 5 olguda (%63), Koenig ve arkadaşları (16) 10 aylık takip periodunda 8 olgu (%87), Gimbel ve arkadaşları (14) 13 olguda (%92), Bienfat ve arkadaşları (17) (1 hafta- 8.6 yıl) 6.5 yıllık takip sonunda 23 olguda (%69), Hiles (3) (6 ay-9 yıllık)

Tablo II. Göz İçi Lens Uygulanan Olgularda Preoperatif ve Postoperatif bulgular

Olgu No	Travma Tipi	Travma Yaşı	Cerrahi öncesi geçen zaman (ay)	AKL gücü	Düzeltilmiş son görme	Arka kapsülün durumu
1	Penetran	9	2	+21.5 D	10/10	Nd-YAG (12 ay)
2	Penetran	7	1.5	+23 D	10/10	Perfore
3	Penetran	11	6	+18 D	10/10	Perfore
4	Penetran	14	12	+24 D	10/10	Nd-YAG (10 ay)
5	Penetran	6	2.5	+21 D**	9/10	Perfore
6	Penetran	4	1.25	+25 D	P-,P-	Hafif kesif
7	Künt	8	6	+21 D	2/10	Saydam
8	Penetran	10	12	+21 D	1 mps	Hafif kesif
9	Penetran	11	5	+23 D	5 mps	Nd-YAG (4 ay)
10	Künt	5	1.5	+23.5 D	2/10	Nd-YAG (3 ay)
11	Penetran	6	2	+21 D	4/10	Dissizyon (12 ay)
12	Penetran	8	3	+21.5 D	10/10	Saydam
13	Penetran	10	36	+21 D	10/10	Hafif kesif
14	Penetran	14	5	+21 D	1 mps	Saydam

AKL: Arka kamara lensi, ** Skleral fiksasyonlu arka kamera lensi

Tablo III. Kontakt Lens Rehabilitasyonu Yapılan Olgularda Preoperatif ve Postoperatif Bulgular

Olgu No	Travma Tipi	Travma Yaşı	Lens Cerrahisi İle KL* arası süre	Düzeltilmiş son görme
1	Penetran	5	2	0.5
2	Penetran	9	6	1.0
3	Penetran	5	1.5	2.5 mps
4	Künt	5	1.2	5 mps
5	Penetran	7	2	0.1

* Kontakt Lens

Tablo IV. Postoperatif Komplikasyon ve Sekonder Girişimler

Postoperatif Komplikasyonlar	Göz Sayısı	Sekonder Girişim
Fibrinöz iritis	8	
Arka kapsül opasitesi	5	Nd-YAG 5/Disizyon 1
İris lens sineşisi	5	
İriste stromal atrofi	1	
Glokom	1	Nd-YAG iridotomi
GİL de minimal desantrilazasyon	1	
Kistoid makula ödemi	1	
Strabismus	4	
İris prolapsusu	1	İris repozisyonu
İris capture	1	
Sekonder Membran	1	YAG membranotomi
Retina Dekolmanı	1	Serklaaj + İndentasyon
Hipotoni	1	
Makular skar	2	

takip periodunda 90 olguluk seride %60, Gupta ve arkadaşları (10) 18 olguda 12 aylık takip periodunda %50 oranında 0.5 ve daha üzerinde görme bildirmektedirler. Ülkemizdeki çalışmalarda ise Karel ve arkadaşları (18) 57 olguda (%43.9), Tuna ve arkadaşları (19) 35 olguda (%46), Cinhüseyinoğulları ve arkadaşları (20) 11 olguda (% 73), Süllü ve arkadaşları (21) 13 olguda %23 oranında 0.5 ve daha üzeri görme bildirmişlerdir.

Görme prognozunu etkileyen faktörler; yaş, travmanın tipi, lokalizasyon, travma ile operasyon arasında geçen süre, katarakt dışı patolojiler, operasyon öncesi görme seviyesi ve operasyon sonrası rehabilitasyon olmaktadır. Bu yüzden vaka seçiminin görsel sonuçtaki rolü oldukça büyüktür.

Literatürde olgu sayıları ve takip süre farklılığı veriler arasındaki karşılaştırmada güçlük yaratmaktadır.

Olgularımızın pediatrik yaş grubunda olması ve kontakt lens kullanım güçlüğü sebebiyle GİL uygulamasına gidildi. Buna rağmen olgularımızın %57.14'ünde 0.5 ve daha iyi görme keskinliği elde edilebilmiştir.

Postoperatif erken dönemde en sık görülen komplikasyon literatürde de belirtildiği gibi (8,14,16,19-21) fibrinöz iritis olup, olgularımızın %57.14'ünde görülmüştür. Topikal ve gerektiğinde sistemik steroid tedavisi ile 1-2 hafta içinde kaybolmuş, bir olguda kronik iritis ve ilerleyici sineşi formasyonu izlenmiş, pupil blok glokomu görülerek, Nd- YAG iridotomi yapılmıştır.

Göz içi lens kötü yerleşimi (malposition) 2 olguda (%14.28) gözlenmiş olup, 1 olguda minimal lens desantralizasyonu, 1 olguda da tek kadranda pupil capture gelişmiş, fakat stabil kalmıştır. Malpozisyon oranı literatür ile uyumluluk göstermektedir (17,18,21).

Postoperatif geç dönemde en sık görülen komplikasyon ise arka kapsül opasitesi gelişmesidir. Bu oran diğer çalışmalarda % 37-66 (8,14,18,21) arasında bildirilmekte ve takip süresince bağlı olarak artmaktadır. Arka kapsül opasitesi gelişen 5 olgumuzdan 4'üne (%35.71) Nd-YAG kapsülotomi uygulanmış, 1 olgumuzda ise başarı sağlamaması sebebiyle cerrahi kapsülotomiye gidilmiştir.

Operasyon sonrası KL rehabilitasyonuna gidilen 5 olgumuzdan 2 sinde 0.5 ve daha üzeri görme elde edilirken, diğer 3 olguda görme keskinliği 0.1 ve altında kalmıştır. KL grubunda 3 hastada 15° ve üstünde ekzotropya görülmüş. Bu olgulardan 1 sinde postoperatif dönemde retina dekolmanı tespit edilerek indentasyon uygulanmıştır. Bu üç olguda da görme 0.1 ve

altındadır. GİL uyguladığımız grupta 14 hastanın 2 sinde 15° ve altında ekzotropya tespit edilmiş olup bu olguların birisinde makular skar mevcuttu.

Bu bulgularla çocukluk yaş grubundaki travmatik kataraktların tedavisinde, GİL toleransı ve uygulamasındaki problemler, ambliyopi tedavisinin etkili yapılamamasının görsel sonucu etkilediği görülmektedir. Bu çalışmamız, GİL ile rehabilitasyona gidilen hastalarda, KL kullanan hastalara göre daha iyi görsel rehabilitasyon elde edildiğine dair çalışmaları (13,15) desteklemektedir.

The Complications and Visual Results After Cataract Surgery and Posterior Chamber Intraocular Lens Implantation For Traumatic Cataract in Children

Abstract: Purpose: The aim of this study was to evaluate postoperative complications and visual results in which children had traumatic cataracts.

Material and Method: Nineteen children with mean age of 8.2 ± 5.9 years (ranged 4 to 14 years) with unilateral traumatic cataract underwent extracapsular cataract extraction (ECCE). Fourteen of them were implanted posterior chamber intraocular lenses (PC-IOL). The visual rehabilitation of five patients were managed with contact lenses. PC-IOL's were implanted as a primary procedure in 13 patients and secondarily, 1 patient were underwent implantation of a sulcus fixated scleral lens.

The mean postoperatively following period was 14.2 months in patients with PC-IOL's, 23 months in those managed with contact lenses.

Results: Posterior capsulotomies were applied to 1 patient rehabilitated with contact lense and 4 patient with PC-IOL implantation. One of them was performed with secondary diccission of posterior capsule for the failure of Nd-YAG laser application. The final corrected visual acuity measured with Snellen chart was equal or more of 2/10 in 9 of 14 patients (64.2%) with PC-IOL and 10/10 in 5(35.71%) of them, whereas it was more than 2/10 (40%) in just 2 of 5 patients managed with contact lenses.

Conclusion: The visual rehabilitation with PC-IOL implantation resulted the better final visual acuities than contact lens application in the correction of unilateral aphakia due to traumatic cataract extraction in the children.

Key Words: Ocular trauma, Cataract, ECCE, Posterior chamber intraocular lens (PC-IOL).

Kaynaklar

1. Parks MM, Johnson DA, Reed GI: Long term visual results and complications in children with aphakia, Ophthalmology, 100:826-84, 1993.

2. Taylor D: Monocular İnfantil cataracts intraocular lenses and ambliopia Br.J. Ophthalmol, 73:857-858, 1989.
3. Hiles DA: Intraocular lens implantation in children with monocular cataracts: Ophthalmology, 91:1231-1237, 1984.
4. Biro Z: Results and complications of secondary intraocular lens John M. implantation, J: Cataract Refract Surgery, 19:64-67, 1993.
5. Edward D, Buckley, Awner S, Seober J Secondary G, posterior chamber intraocular lens implantation in pediatric patients, Am. Journal Ophthalmol Jan 123: 24-30, 1997.
6. Binkhorst CD, Gobin MH: Treatment of congenital and juvenil cataract with intraocular lens implants (pseudophakoi). Br. J Ophthalmol, 54:759,1970.
7. Hiles DA, Watson BA: Complications of implant surgery in children. J Am Intraocul Implant Soc 5:24,1979.
8. Burke JP, Willshaw HE, Young JDH: Intraocular lens implants for unocular cataracts in childhood. Br J Ophthalmol. 73: 860, 1989.
9. Van Balen S, Koole ED: Lens implantation in children. Ophthalmic Pediatr Genet. 9:121,1988.
10. Gupta A.K, Grover AK, Gurha N: Traumatic cataract surgery with intraocular lens implantation in children, J Pediatr Ophthalmol Strabismus; 29:73, 1992.
11. BenEzra D, Paez JH: Conjenital katarakt and intraocular lenses, Am Journal Ophthal, 9:306-8, 1983.
12. Kathryn M. Brady: F. R. C. Ophth, C. Scott Atkinson, Laura A. Kilty, David AH: Cataract surgery and intraocular lens implantation in children, Am Journal Ophthalmol, 120:1-9, 1995.
13. BenEzra D, Cohen E, Rose L: Traumatic cataract in children: correction of aphakia by contact lens or intraocular lens, 123:773-782, 1997.
14. Gimbel HV, Ferenowicz M, Raanan M, Peluca M: Implantation in children, J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 30:69-79, 1993.
15. Sinsky RM, Stoppel JO, Amin P: Long term results of intraocular lens implantation in pediatric patients, 19(3):405-408, 1993.
16. Koenig SB, Ruttum MS, Lewandowsky MF, Schultz RD: Pseudophakia for traumatic cataract in children. Ophthalmology; 8:1218-24, 1993
17. Bienfait MF, Pameijer JH: Intraocular lens implantation in children with unilateral traumatic cataract, Int Ophthalmol, 14:271-6, 1990.
18. Karel F: Çocuk yaş grubunda göz içi lensine ait komplikasyonlar ve prognozun olumlu olduğu travmatik katarakt tipleri, T Oft Gaz, 21:91-6, 1991.
19. Tuna T, Köklü G, Özkan S, Soykan E, İleri D., Çocukluk çağı travmatik kataraktlarda uygulanan planlı ekstrakapsüler lens ekstraksiyonu ve arka kamara lens implantasyonu sonuçlarımız XXV. Ulusal Türk Ophthalmoloji kongresi bülteni, cilt II, İstanbul, 304-6, 1991.
20. Cinhüseyinoğulları NM, Arslan DM, Özarpacı S: Konjenital ve travmatik kataraktlı çocuklarda (ön ve arka kapsülöreksis ile) PEKKE + GİL yerleştirilmesi, XXVI. Ulusal türk oftalmoloji kongresi bülteni, cilt I, Bursa: 306-9, 1992.
21. Süllü Y, Öge İ, Öge F: Travmatik kataraktlı çocuklarda arka kamera IOL implantasyonu. XXVI. Ulusal Türk Oftalmoloji kongresi bülteni, cilt I, Bursa, 324-6, 1992.

İdiyopatik Rekürren Üriner Sistem Taşlı Hastalarda Dual-Enerji X-Ray Absorpsiyometri Kullanarak Kemik Mineral Dansitesi Ölçümü

Emin Özbek*, Mürsel Davarcı**

Özet: Literatürde renal kalsiyum taşlı hastalarda kemik mineral dansitesi ölçümünün düşük olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, idiyopatik rekürren üriner sistem taşlı hastalarda kemik mineral dansitesi (KMD) ölçümleri değerlendirildi. Normal kan ve idrar biyokimyası olan 30 erkek hasta çalışmaya alındı (yaş ortalamaları 47.8 (24-72)). Dual-enerji X-Ray absorpsiyometri ile lumbar vertebralarda (L₂-L₄) KMD ölçümleri yapıldı. Sonuçlar normal kontrollerle karşılaştırıldı. Hastaların 16'sında (%53.3) KMD'nin düşük olduğu tespit edildi. Çalışmamızın sonucu olarak idiyopatik rekürren üriner taş hastalığı olan hastaların osteoporoz açısından yüksek risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastalarda diyetle kalsiyum kısıtlamasının olası osteoporoz gelişimini daha da şiddetlendirebileceği tedavi yaklaşımında akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: İdiyopatik ürolitiazis, Kemik mineral dansitesi, Osteoporoz

Literatürde ürolitiazisli hastalarda KMD'nin normal insanlara göre daha düşük olduğuna dair bilgiler vardır. İlk kez 1976'da taşlı hastalarda radiüstan yapılan ölçümlerde mineral kaybı olduğu bildirilmiştir (1). Daha sonraları renal hiperkalsiüri taş hastalarında I¹²⁵ foton absorpsiyometresi (single-photon absorbtometry, SPA) ile yapılan ölçümlerde KMD ölçümleri düşük bulunmuştur (2-3). Son yıllarda yeni geliştirilen Dual-enerji x ray absorpsiyometri (DXA) ile yapılan çalışmalarda idiyopatik hiperkalsiüri taş hastalarında BMD düşük bulunurken normokalsiürik taşlı hastalarda normal bulunduğu bildirilmiştir (4-5).

Bu çalışmamızda idiyopatik rekürren ürolitiazisli erkek hastalarda Dual-enerji X-Ray absorpsiyometri ile lumbar vertebralarda (L₂-L₄) KMD ölçümleri yapıldı. Sonuçlar normal (taşsız) kontrollerle karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya 24-77 yaşları arasında (ortalama: 47.7), en az iki kez üriner sistem taşı düşürme anamnezi olan 30 erkek hasta alındı. Hiperkalsiüri, hiperparatiroidi, hipertiroidi, hiperkortisizm, granümatöz hastalık, renal tubuler asidoz, neoplazm gibi kalsiyum metabolizması, kemik metabolizması ve monosit fonksiyonlarını etkileyebilecek hastalığı olanlar; östrojen, progesteron, kortikosteroid, antikonvülzan, diüretik, vitamin D ve analogları, prostaglandin

analogları, antiasit ve heparin gibi ilaç kullananlar; kalsiyumdan fakir veya zengin diyet alanlar; konjenital üriner sistem anomalisi olanlar; bayan hastalar çalışmaya alınmadı.

24 saatlik idrarda (en az 1500 cc/ gün ve üzerinde) kalsiyum, sodyum; serum ve üriner kreatinin ve ürik asit, BUN, kalsiyum, fosfor ve serum alkalin fosfataz aktivitesi otoanalizörle; serum PTH seviyesi RİA ile ölçüldü. Kan veya idrar biyokimyası anormal olan hastalar çalışmaya alınmadı. KMD ölçümü: Dual-enerji X-Ray absorpsiyometri ile (Lunar Medical Electronic Vertriebs-GmbH, Wiesbaden, Germany) (L₂-L₄) lumbar vertebralarda yapıldı. Ölçümler gr/cm² olarak ifade edildi (5). Sonuçlar aynı yaş grubunda (ortalama: 46.3) 15 normal erkek kontrollerle karşılaştırıldı. Sonuçlar Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı.

Sonuçlar

Hastaların 16'sında (%53.3) KMD'nin düşük olduğu tespit edildi. Lomber bölgede KMD 1 g/cm²'nin altında ise kemik mineral kaybı (osteopeni) olarak kabul edildi (6). 16 hastada 1.040±0.16 g/cm² ve kontrol grubunda ise 1.308±0.14 g/cm² olarak bulundu (p<0.05). 14 hastada ise KMD 1.310±0.18 gr/cm² olarak bulundu (p>0.05). Sonuçlar Tablo-I'de gösterilmiştir.

Tartışma

Bu çalışmamızın sonucunda idiyopatik rekürren ürolitiazisli hastalarda % 53.3 oranında L₂-L₄ arasından yapılan lomber vertebra KMD ölçümünü düşük olarak bulduk. Literatürde

*Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Gaziantep

**İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Üroloji AD, Malatya

Yazışma adresi: Dr. Emin ÖZBEK

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi. Üroloji AD, GAZİANTEP

Tablo-I: Hasta ve kontrol grubunda lomber vertebralarda (L₂-L₄) KMD (gr/cm²) ölçümleri

Bölge	Kontrol grubu (sayı)	Hasta grubu (sayı)	P-değeri
Lomber bölge (L ₂ -L ₄)	1.308±0.14 (15)	1.040±0.16 (16)	P<0.05
	1.308±0.14 (15)	1.310±0.18 (14)	P>0.05

idiyopatik hiperkalsüürlü hastalarda KMD'nin düşük olarak bulunduğu bildirildiği halde normokalsüürlü hastalarda bu konuda yapılmış fazla bir çalışma yoktur (7-8).

KMD düşüklüğü (osteopeni), kemik rezorpsiyonu ve kemik formasyonu arasındaki dengesizlikten ortaya çıkar (9). Kalsiyum taşı olan hastalarda da osteopeni kemik rezorpsiyonu ve yapımı arasındaki dengesizlikten kaynaklanabilir, ama literatürde böyle bir çalışma bildirilmemiştir. Kemik rezorpsiyonundaki artışın biyokimyasal olarak en iyi göstergelerinden birisi, artmış üriner hidroksiprolin seviyesidir (9). Normokalsüürlü idiopatik ürolitiazisli hastalarda böyle bir çalışma yoktur. Normokalsüürlü ürolitiazisli hastalarda yapılan total KMD ölçümlerinde tibial bölgede hafif derecede mineral kaybı olduğu bildirilmiştir (10). Neden olarak ta düşük kalsiyum diyeti ileri sürülmüştür.

Çalışmaya alınan hastalarda çok belirgin bir şekilde kalsiyum kısıtlaması olmasa da genel olarak ürolitiazisli hastalarda kalsiyumdan fakir veya kısıtlı diyetin veya düşük mineral içerikli içme sularının kullanılmasının bu hasta grubundaki osteopeniyi açıklayabileceğini düşünüyoruz. İdiyopatik ürolitiazisli hastalarda 1 yıl süreyle düşük kalsiyum diyeti alanlarda kemik mineralizasyonunda azalma olduğu bildirilmiştir (10). Benzer bir çalışmada da 2-8 yıl süreyle kalsiyumdan fakir diyet alan hastalarda lomber vertebralarda ve tibial epifizlerde anlamlı ölçüde mineralizasyon kaybı olduğu bildirilmiştir (11). Literatürü gözden geçirdiğimizde ürolitiazisli hastalarda osteopeni en yüksek olarak %20 ve 30 olarak bildirilmiştir, ama genel olarak %10 olarak tahmin edilmektedir (1,2,5). Bizim sonuçlarımızın literatürde bildirilen değerlerin biraz üzerinde olmasını beslenme alışkanlıklarındaki farkla da açıklayabiliriz.

Sonuç olarak kemik skoru düşük olanlarda osteoporotik fraktür riskini göz önüne alarak seçilmiş idiopatik rekürren ürolitiazis vakalarında (düşük kalsiyum diyeti gibi) KMD ölçümünün yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca rekürren ürolitiazisli hastalarda mutlak kalsiyumdan fakir diyetin osteoporoz için bir risk faktörü olabileceği ve bundan kaçınılması gerektiğini de söyleyebiliriz.

Bone Mineral Density Measurement Using Dual-Energy X-Ray Absorbtiometry in Patients with Idiopathic Recurrent Urolithiasis

Abstract: Bone mineral density (BMD) measurements in patients with renal calcium stone disease are reported to be low in the literature. In this study, we aimed to determine BMD measurements in patients with idiopathic recurrent urolithiasis. A total of 30 male patients with normal urinary and blood biochemical parameters were included in this study. Mean age was 47.8 (24-72). Bone mineral density was assessed using Dual-energy X-Ray absorbtiometry at the lumbar spine (L₂-L₄). The results were compared with normal controls. Sixteen patients (53.3%) were found to have lower BMD. It should be remembered that patients with idiopathic recurrent urolithiasis are under high risk with respect to osteoporosis. Dietary calcium restriction in these patients may further aggravate the probable development of osteoporosis and this condition must be kept in mind in the management.

Key words: Idiopathic urolithiasis, bone mineral density, osteoporosis

Kaynaklar

1. Alhava EM, Juuti M, Karljalainen P: Bone mineral density in patients with urolithiasis. *Scan J Urol* 10:154-156, 1976.
2. Lawoyin S, Sismilich S, Browne R, Pak CYC: Bone mineral content in patients with calcium urolithiasis. *Metabolism* 28: 1250-1254, 1979.
3. Lindergard B, Colleen S, Mansson W, Rademark C, Rogland B: Calcium loading test and bone disease in patients with urolithiasis. *Proc EDTA* 20: 460-465, 1983.
4. Borghi L, Meschi T, Guerra A, Maninetti L, Pedrazzoni M, Macato A, Vescovi P, Novarini A: Vertebral mineral content in diet- dependent and diet-independent hypercalciuria. *J Urol* 146: 1334-1338, 1991.
5. Pietzchmann F, Breslau NA, Pak CYC: Reduced vertebral bone density in hypercalciuric nephrolithiasis. *J Bone Miner Res* 7: 1383-1388, 1991.
6. Heilberg IP, Martini LA, Szejnfeld VL, Carvalho AB, Draibe SA, Ajzen H, Ramos OL, Schor N: Bone disease in calcium stone forming patients. *Clin Nephrol* 42: 175-182, 1994.
7. Ghazali A, Fuentes V, Desaint C, Bataille A, Westeel A, Brazier M, Prin L, Fournier A: Low

- bone mineral density and peripheral blood monocyte activation profile in calcium stone formers with idiopathic hypercalciuria. *J Clin Endocrinol and Metab* 82:32-38, 1997.
8. Bataille P, Achard JM, Fournier A, et al: Diet, vitamin D and vertebral mineral density in hypercalciuric calcium stone formers. *Kidney Int* 39: 1193-1205, 1991.
 9. Fuss M, Peppersack T, Van Geel J, Corvilain J, Vandewalle JC, Bergman P, Simon J: Involvement of low-calcium diet in the reduced bone mineral content of idiopathic renal stone formers. *Calcific Tissue Int* 46:9-13, 1990.
 10. Jaeger P, Lippuner K, Casez JP, Hess B, Ackermann D, Hug C: Low bone mass in idiopathic renal stone formers: magnitude and significance. *J Bone Min Res* 9:1525-1532, 1994.
 11. Hess B, Casez JP, Takkinen R, Ackermann D, Jaeger P: Relative hypoparathyroidism and calcitriol up-regulation in hypercalciuric calcium renal stone formers: Impact of nutrition. *Am J Nephrol* 13: 18-26, 1993.

Eroin İntoksikasyonuna Bağlı Gelişen Pulmoner Ödem: Olgu Sunumu

Hasan Koçoğlu*, İsmail Katı**, Cengiz Bekir Demirel**, Ürfettin Abbasov**

Özet: Akut eroin İntoksikasyonuna bağlı gelişen pulmoner ödemli bir olgunun tedavisi ve komplikasyonları irdelenmiştir. Eroin aldığı ifade edilen bilinci kapalı, pupiller fiks ve miyotik, solunumu yüzeysel ve takipneik (SpO₂ % 35), nabız taşikardik filiform (130/dk), kan basıncı 40/? mmHg, ağrılı uyarana yanıtı olmayan 21 yaşındaki erkek olgu, entübe edilerek pulmoner ödem tanısıyla yoğun bakım ünitesine alınıp mekanik ventilasyona bağlandı. Olguya sıvı replasmanı yapıldı ve İV yoldan total 2.0 mg (0,8 mg/saat) nalokson verildi. Pulmoner ödem tedavisi için hipoksi ortadan kalkıncaya kadar % 100 O₂, sıvı replasmanı ve inotropik ajan verildi. Naloksan uygulaması eroinin solunum ve santral sinir sistemi üzerine olan etkilerini ortadan kaldırdı. Üç gün süre ile mekanik ventilasyon desteği sağlanan olgu, problemsiz olarak ekstübe edildi ve bir gün sonra servise gönderildi. Sonuç olarak, akut eroin intoksikasyonu ile gelen olgular kardiyak arrest geçirmeden hastaneye ulaştırılabilirse prognozun daha iyi olacağı kanısındayız.

Anahtar kelimeler: Eroin, Pulmoner ödem

Morfinden iki kat daha potent bir opioid olan eroin, madde bağımlıları tarafından intravenöz formunun yanısıra, toz olarak burundan çekilmek yoluyla da kullanılmaktadır (1). Ölümcül olmayan doz aşımı sık görülmesine karşın nadiren de olsa ölümcül doz aşımalarına rastlanmaktadır. Eroin akciğeri, eroin intoksikasyonunun nadir görülen komplikasyonudur. Hızlı bir şekilde reversibl pulmoner ödeme dönüşür. Tedavisi destekleyici ve semptomatiktir (1). Biz aşağıda eroin intoksikasyonu sonucu pulmoner ödem gelişen bir olguyu irdeleyeceğiz.

Olgu Sunumu

Burun yolu ile dört saat önce eroin aldığı ifade edilen 21 yaşındaki erkek olgu acil servise getirildi. Olgunun fizik muayenesinde; bilinci kapalı, pupiller fiks ve miyotik, solunumu yüzeysel ve takipneik (30/dk), SpO₂ %35, nabız filiform ve taşikardik (130/dk), kan basıncı 40/? mmHg, periferi siyanoze ve ağrılı uyarana yanıt yoktu. Her iki akciğerde dinlemekle özellikle bazallerde olmak üzere yaygın krepitan ralleri vardı. Oratrakeal yoldan hemen entübe edilen olgunun trakeasının pembe köpüklü sekresyonla dolu olduğu görüldü ve % 100 O₂ ile ventile edilmeye başlandı. Damar yolu açıldı ve santral kateter takılarak sıvı tedavisine başlandı. CVP'si 10 cmH₂O bulundu. Entübasyondan hemen sonra alınan arteriyel kan gazları incelemesinde pH: 7.20, PaO₂: 39 mmHg, PaCO₂: 59 mmHg, HCO₃: 14 mEq, BE: -16 bulundu. Olguya ait arteriyel kan

gazları Tablo 1'de gösterilmiştir. Akciğer grafisinde yaygın alveolar infiltrasyon görüldü. ALT (94 Ü/L) ve AST (82 Ü/L) dışındaki biyokimya ve hemogram değerleri normaldi. Kan eroin değerine bakılmadı. Olgunun anamnezinde eroini aldıktan hemen sonra ani şuur kaybı, siyanozun olması ve CVP'sinin normal olması bize eroine bağlı pulmoner ödemi düşündürdü. Olguya pulmoner ödem tanısı kondu, yoğun bakım ünitesine alınıp pulmoner ödem tedavisi için hipoksi ortadan kalkıncaya kadar % 100 O₂, sıvı replasmanı ve inotropik ajan verildi. Naloksan eroinin solunum ve santral sinir sistemi etkilerini ortadan kaldırdı. Eroinin nörolojik komplikasyonlarının giderilmesi için İV yoldan total 2.0 mg (0,8 mg/saat) nalokson verildi ve kısmen solunum ve SSS etkileri ortadan kalktı ve ağrılı uyarana önce ekstansör yanıt, 1 saat sonra fleksör yanıt alınmaya başladı. Olgu mekanik ventilatöre (T-bird AVS III ventilatörü ile önce asiste kontrollü solunum modunda; frekans: 12/dk, tidal volüm: 700 ml, PEEP: +4 cmH₂O, 1 saat sonra da senkronize intermittent mandatory solunum modunda; frekans: 8/dk, tidal volüm: 700 ml, PEEP: +4 cmH₂O) bağlandı. Monitörizasyonu takiben idrar sondası ve nazogastrik sonda takıldı. Bir nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilen olguya hipoksiye bağlı beyin ödemi tanısı kondu ve 4 saat arayla 0.5 mg/kg/gün mannitol önerildi. Üç gün mekanik ventilasyon desteği sağlanan olgu problemsiz olarak uyandırıldı ve bir gün sonra nöroloji servisine verildi.

Tartışma

Eroin, morfinden iki kat daha potent bir opioid analjezik ajandır. Eroin madde bağımlıları

*Van Asker Hastanesi, Anestezi Kliniği, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, Van

Yazışma adresi: Dr. İsmail KATI

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD, VAN

Tablo 1. Olgunun kan gazı deđerleri.

Zaman	pH	PaCO ₂ mmHg	PaO ₂ mmHg	HCO ₃ mmol/L	FiO ₂ %
1. saat	7.20	59	39	14	%100
Entübasyondan ½ saat sonra	7.25	52	73	15	%100
Entübasyondan 1 saat sonra	7.30	47	80	16	%100
Entübasyondan 2 saat sonra	7.32	42	85	17	%90
Entübasyondan 14 saat sonra	7.45	38	90	19	%50
İkinci gün	7.46	32	92	25	%30
3.gün ekstübasyondan hemen önce	7.43	36	95	26	%30
Ekstübasyondan ½ saat sonra	7.42	39	90	27	4lt/dk maske ile
Ekstübasyondan 2 saat sonra	7.38	37	75	26	Oda havası

tarafından intravenöz formunun yanısıra, toz halinde burun yoluyla çekilerek kullanılmaktadır. Ölümcül olmayan doz aşımı sık görülmektedir. Nadiren görülen ölümcül doz aşımı genellikle alkol, benzodiazepin ve amfetamin gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığı zaman görülür (1). Wiese ve ark. (2) eroine bađlı ölüm olgularının %72'sinin erkek olduğunu bildirmişlerdir. Wank ve ark. (3) eroinin hızlı fakat çabuk iyileşen pulmoner ödem oluşturduđunu ve bu nonkardiojenik pulmoner ödem tedavisinin, yeterli ventilasyon, iyi bir pulmoner temizlik ve deprese olmuş solunumun ve nörolojik etkilerin nalokson ile antagonize etmek olduğunu bildirmişlerdir. Eroinin neden olduğu pulmoner ödemde permeabilite artışına bađlı olduğu ve ARDS nedenleri içinde deđerlendirilmesi gerektiđi bildirilmiştir (4). Steensen ve ark. (5) akut eroin intoksikasyonuna bađlı pulmoner ödem gelişiminin sık görüldüğünü ve yüksek mortaliteye sahip olduğunu, pulmoner ödemde muhtemel mekanizmasının kapiller permeabilitenin artışına bađlı, ancak bu permeabilite artışının hipoksiye mi, allerjik reaksiyona mı, yoksa toksik reaksiyonlara mı bađlı olduğunun açık olmadığını bildirmişlerdir. Chana ve ark. (6) rapor ettikleri eroin intoksikasyonu sonucu gelişen bir pulmoner ödem olgusunda pulmoner ödemle birlikte akut renal yetersizlik, rabdomyoliz ve sol ayakta monopleji (sol lumbosakral pleksitisine bađlı) geliştiđini bildirmişlerdir. Larpin ve ark. (7) 188 akut opioid intoksikasyonu analizinde 127 vakanın eroine bađlı olduğunu, bu olguların % 47'sinin derin komada ve solunum arresti ile geldiđini bildirmişlerdir. Komplikasyon olarak 49 olguda gastrik içerik aspirasyonu, 24'ünde rabdomyoliz, 13'ünde miyokardit, 16'sında pulmoner ödem, 10'unda konvülsiyon, 5'inde ventriküler disfonksiyon ve 4'ünde ise periferik sinir lezyonu tespit etmişlerdir. Hastaneye ulaşmadan kaybedilen birisi hariç, olguların

tümünü tedavi ettiklerini ve olgular kardiyak arrest olmadan yakalanabilirlerse prognozun iyi olduğunu bildirmişlerdir. Olguların dörtte birinin komplikasyonlardan dolayı yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü, diđer olguların derin koma bile olsa hastanede bir günden az kaldığını belirtmişlerdir. Bizim olgumuzda pulmoner ödem, serebral ödem (hipoksiye bađlı) ve solunum yetersizliđi dışında başka bir komplikasyon gelişmedi. Olgumuz 3 gün mekanik ventilatör tedavisi gördükten sonra problemsiz olarak ekstübe edildi ve bir gün sonra servise gönderildi.

Sonuç olarak, eroin intoksikasyonuna bađlı ölümlerin genellikle komplikasyonlar sonucu ve yoğun bakım dışında gerçekleştiđi, bu sebeple eroin intoksikasyonu düşünölen her hastanın mutlaka hastane ortamında ve özellikle de Yođun Bakım Ünitesinde takip edilmesi, pulmoner ödem gelişebileceđi ve bunun tedavi edilebilir olduğunun unutulmaması gerektiđi kanısındayız.

Pulmonary edema seen in heroin intoxication

Abstract: We aimed to clarify complications and treatment of a case of pulmonary oedema developed due to acute heroin intoxication. Heroin lung rapidly causes a reversible form of pulmonary edema. Treatment is supportive and symptomatic. A 21 years old male patient with the history of heroin injection was presented with altered mental status. The patient was unconscious, and had myosis in pupils, respiratory depression, tachypnea, phyliform pulse (130/min), cyanosis (SpO₂ 35%), and blood pressure of 40/? mmHg. He was immediately intubated, taken to the intensive care unit with the diagnosis of pulmonary edema and started to be ventilated mechanically. Naloxone was given with the total dose of 2 mg (0.8 mg/hr) for neurologic complications and treatment of pulmonary edema was started (oxygen enriched breathing air until the hypoxia has been abolished, and support of the circulation with

reasonable liquid supply and infusion of inotropic drugs). Naloxone was given to reverse the respiratory and central nervous system depression. After 3 days of mechanical ventilatory support, the patient was extubated without any problem and taken to the service on fourth day. It is concluded that acute opiate intoxication treated in hospital has an excellent prognosis, provided by absence of cardiac arrest prior to admission.

Key words: *Heroin, Pulmonary edema*

Kaynaklar

1. Ellenhorn MJ: Ellerhon's Medical toxicology. 2ndEdition. Williams and Wilkins, Pennsylvania, 1997, pp:427-430.
2. Wiese J, Klug E: Fatalities related to morphine and heroin administration. Beitr Gerichtl Med 49:19-27, 1991.
3. Wang ML, Lin JL, Liaw SJ, Bullard MJ: Heroin lung: report of two cases. J Formos Med Assoc 93: 170-2, 1994.
4. Esener Z: Klinik Anestezi. 1. Baskı, Logos Yayıncılık, İstanbul, 1991, p: 607.
5. Steensen P, Jorgensen HS, Juhl B: Heroin-induced pulmonary edema. Ugeskr Laeger 155(37): 2866-2868, 1993.
6. Chan P, Lin TH, Luo JP, Deng JF: Acute heroin intoxication with complications of acute pulmonary edema, acute renal failure, rhabdomyolysis and lumbosacral plexitis: a case report. Chung-Hua-I-Hsueh-Tsa-Chih-Taipei. 55: 397-400, 1995.
7. Larpin R, Vincent A, Perret C: Hospital morbidity and mortality of acute opiate intoxication. Presse Med 19:1403-1406, 1990.

Batın Ön Duvarında Ekinokok Kisti: Olgu Sunumu

Osman Güler*, Reşit Sönmez*, Metin Aydın*, Erol Kisli*, Hasan Arslantürk*, Özkan Ünal**

Özet: *Echinococcus granulosus* parazitinin neden olduğu hastalık en sık olarak karaciğerde görülmektedir. Sistemik dolaşıma geçen parazit yumurtaları teorik olarak vücudun herhangi bir yerinde yerleşebilmesine rağmen batın duvarına yerleşim oldukça nadirdir. Bu yazıda batın duvarında saptanan bir ekinokok kisti olgusu sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: *Echinococcus granulosus*, Kist, Batın duvarı

Echinococcus granulosus'un primer konağı köpek, kurt, tilki gibi etçil hayvanlardır. Koyun, sığır ve insanlar ise parazitin yaşam döngüsünde arakonakçılardır. Esas konakçıların dışkısı ile saçılan yumurtalar dış ortam şartlarına oldukça dirençlidirler. Bu parazitin yumurtaları ile kontamine olmuş gıdalarla arakonakçıya bulaşır (1). Embriyonlar barsaktan portal kan dolaşımına geçer ve sırası ile karaciğer (%50-70), akciğer (%10-30), dalak, böbrek, santral sinir sistemi, kemik ve kas dokusuna yerleşerek larval dönem olan kist formunu oluşturur (2). Sıklıkla karaciğerde yerleştiği için genellikle klinikte kist hidatik olarak adlandırılır. Batın ön duvarına yerleşimi ise oldukça nadirdir (3-6). Hidatik kist içeren koyun, sığır gibi arakonakçı organlarının (karaciğer, akciğer gibi) kesin konakçılar tarafından yenilmesi sonucu skoleksler bu etçil hayvanların barsağında erişkin forma dönüşerek yaşam döngüsünü tamamlar. Kist hidatik hastalığı Hippocrates'den beri bilinmesine rağmen, yakın döneme kadar tanı ve tedavisinde zorluklarla karşılaşmıştır. Olguların büyük bir kısmında fizik muayene tanıya yardımcı olmaz. Semptom ve bulgular, tutulan organa, yerleşim yerine, komşu organlara etkisine, rüptür sonucu gelişen komplikasyonlara, sekonder enfeksiyona ve oluşturduğu immünolojik reaksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. %40-60 oranında asemptomatiktir (7). Olguların %25'inde periferik kanda eozinofili görülebilir (8). Serolojik testler ise (Casoni deri testi, Weinberg Kompleman fiksasyon testi ve indirekt hemaglutinasyon testleri) her zaman kesin tanıya götürücü olmayabilirler (9,10). Görüntüleme yöntemleri olarak Ultrasonografi (USG), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) hastalığın tanısında yeni olanaklar sağlamıştır (11). Hidatik kist hastalığının

tedavisi medikal ve cerrahi olarak yapılmaktadır. Medikal tedavi en çok multipl kistlerde, hastanın genel durumunun ya da kist lokalizasyonunun operasyona uygun olmadığı durumlarda uygulanmaktadır. Albendazol, mebendazol ve flubendazol en çok kullanılan ilaçlardır (12). Cerrahi tedavide temel prensip kistin açılması ve parazitin ortamdaki tamamen uzaklaştırılmasıdır (13). Girişimsel radyolojideki gelişmeler ile uygun olgularda USG ve BT önderliğinde perkütan drenaj da yapılmaktadır (14). Bu yazımızda literatürde nadiren rastlanan atipik lokalizasyonlu bir kist hidatik olgusu sunulmaktadır.

Resim 1: SE T₁ sagittal görüntüde kistik kitle lezyonun batın ön duvarında lokalize olduğu izlenmektedir.

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Van

Yazışma adresi: Dr. Osman GÜLER

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, VAN

Olgu

Pelvik bölgeden kaynaklanan ağrı nedeni ile baş vuran hastanın yapılan fizik muayenesinde karın sağ alt kadranda alt sınırına ulaşılabilen yaklaşık 10 cm çapında hareketsiz kitle tespit edildi. Hemogram, biyokimyasal parametreleri ve akciğer grafisi normaldi. Yapılan USG'de sağ overden kaynaklanan 10 cm ebatlı kistik kitle olarak rapor edilmesine rağmen, çekilen sagittal planda T1 MR incelemesinde karın ön duvarında yerleşen kapsül ile çevrili içerisinde kız veziküller bulunan kistik lezyon (Resim 1) ve aksiyal planda T2 MR incelemesinde karın ön duvarında orta hattın sağında yerleşen kapsülle çevrili içerisinde kız veziküller bulunan 8x10x10 cm ebatlı medialde rektus kası ile komşuluk gösteren retromüsküler properitoneal kistik kitle tespit edildi (Resim 2). Operasyon göbek altı sağ paramedian insizyonla gerçekleştirildi. Rektus kası lateralinden kist lojuna ulaşıldı. Kistin rektus kasının lateralinde periton ile transvers kas arasına yerleştiği ve yaklaşık 8x10x10 cm büyüklüğünde olduğu görüldü. Kitle düzgün sınırlı idi. Total ekstirpasyon yapıldı. Ameliyat materyalinin histopatolojik incelenmesi sonucunda piyesin *Echinococcus granulosus* kistine ait olduğu rapor edildi.

Resim 2: SE T₂ aksiyel görüntüde batın ön duvar komşuluğunda sağda septasyon gösteren düzgün konturlu kistik kitle lezyon izlenmektedir.

Tartışma

Kist hidatik en sık karaciğer ve akciğerde yerleşim göstermesine karşın diğer organlara da yerleşebilir. Batın ön duvarına yerleşimi ise oldukça nadirdir (3-6). Prousalidis ve arkadaşları, karaciğer ve akciğer dışı yerleşimli 49 kist hidatik olgusundan; 25'inin peritoneal kavitede, 10'unun dalakta, 5'nin spinal kordda, 2'sinin retroperitoneal alanda, 1'inin myokardda, 1'nin toraks duvarında, 1'inin uylukta ve 1'inin de batın önduvarında yerleştiğini tespit ettiklerini bildirmişlerdir (3). Saygı tarafından yapılan bir

değerlendirmede 6234 kist hidatik vakasından %51.71'nin karaciğer, %38.38'nin akciğer, %4.47'sinin birden fazla organ, %2.46'sinin intratorakal ve geri kalan %2.98'inin ise dalak, böbrek, beyin, periton, kas ve kemiğe yerleştiği tespit edilmiştir (15). Kist hidatik nadiren batın ön duvarına yerleştiği için ve özellikle de batın ön duvarı kaslarının arkasına yerleştiği durumlarda batın içi kistik kitlelerle karışabilmektedir. Bizim olgumuzda yapılan USG sonucu pelvisten kaynaklanan batın içi kistik kitle tespit edilmesine karşılık, çekilen MR'de kistin extraperitoneal alanda ve retromüsküler olarak batın önduvarına bitişik olduğu saptandı. Bu nedenle batın içi kistik kitle saptanan hastaların ayırıcı tanısında batın ön duvarı yerleşimli lezyonlar da düşünülmez ve kist hidatığın çok nadiren de olsa batın ön duvarına yerleşebileceği hatırlanmalıdır. Bizim olgumuzda olduğu gibi USG ile kitlenin tam lokalize edilemediği durumlarda BT veya MR kesin sonuç alıcı yöntemlerdir.

Echinococcal Cyst on Abdominal Wall: Case Report

Abstract: The disease caused by *Echinococcus granulosus* is mostly seen in liver. Although the parasite eggs in systemic circulation theoretically may settle anywhere in body, settlement on abdominal wall is extremely rare. In this article we present an echinococcus cyst found on abdominal wall.

Key words: *Echinococcus granulosus*, Cyst, Abdominal wall.

Kaynaklar

1. Langer B, Gollinger S: Cystic disease of the liver. In: Surgery of the alimentary tract, vol III, Edited by Zuidema GD, Philadelphia, W.B. Saunders Co 1996, 531-532.
2. Saidi F, Sayek İ: Karaciğer kist hidatigi, Temel Cerrahi cilt 2, Editör Sayek İ, 2. baskı, Ankara, Güneş kitapevi 1996, sayfa 1239-1245.
3. Prousalidis j, Tzardinoglou K, Sgouradis L, Katsohis C, Aletras H: Uncommon sites of hydatid disease. World J Surg 22: 17-22,1998.
4. Caramia M, arcidiacono F: Echinococcal cysts of the external oblique muscle. Clinical case. Minerva Chir 32: 291-295,1977.
5. Emy P, Lebas P, maitre F, Grossetti D, Marneffe-Lebrequier H: Isolated muscular hydatid cyst of the abdominal wall. Rev Med Interne 10:152-153, 1989.
6. Baig MA, Misgar MS, Bhan B: Primary echinococcus cyst of the internal oblique abdominal muscle. Int Surg 60:562-564, 1975.
7. Ammann RW, Eckert J, Cestodes, Echinococcus. Gastroenterol Clin N Am 25: 655-689, 1996.

8. Schwartz SI: Liver In: Principles of surgery, Edited by Schwartz SI, New York, McGraw-Hill Co. 1999, 1395-1435.
9. Que FG, Nagorney DM: Echinococcal cysts In: Current surgical therapy, Edited by Cameron JL. USA, Mosby year book, 1992, 272-273.
10. Harris KM, Morris DL, Tudor R, Toghil P, Hardeastle JD: Clinical and radiographic features of simple and hydatid cysts of the liver. Br J Surg 73:835-838, 1986.
11. Gharbi HA, Hassine W, Brauner MW, Dupuch K: Ultrasound examination of the hydatid liver. Radiology 139:459-63, 1981.
12. Barış İ, Şahin A, Bilir N, Kalyoncu AF, Emri AS, Akhan O, Barış B, Çopur AS, Selçuk ZT: Hidatik Kist Hastalığı ve Türkiyedeki Konumu. Türkiye Akciğer Hastalıkları Vakfı yayını No:1, Ankara, 1990.
13. Sayek İ, Yalın R, Sanaç Y: Surgical treatment of hydatid disease of the liver. Arch Surg 115: 847-849, 1980.
14. Bret PM, Fond A, Bertagnolle M, Valette PJ, Thiesse P, Lambert R, Labadie M: Percutaneous aspiration and drainage of hydatid cysts in the liver. Radiology 168: 617-620, 1988.
15. Saygı G: Hidatidosis in Turkey within the last Fourteen Years. (1979-1993). Cumhuriyet Üniversitesi Yayını, Sivas, 1996.